

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

PONZIO PILATO E LA FORMA DELLE ACQUE¹

1. Un Lago, due Laghi

Nella parte centrale degli Appennini si innalzano le vette dei Monti Sibillini, immerse tra nebulose caligini. Antiche leggende abitano le alte cime e le profonde vallate che segnano questa porzione della terra d'Italia; una Grotta, posta sul picco del Monte Sibilla, è dedicata al nome di un

¹ Articolo pubblicato l'11, 13, 15, 18, 22, 23, 25, 28 novembre 2020, il 2, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 31 dicembre 2020 e il 2 gennaio 2021
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_PilateShape.asp)

oracolo sibillino, per secoli meta di viaggi avventurosi effettuati da uomini provenienti da ogni parte d'Europa; a pochi chilometri di distanza, il Lago di Pilato, annidato all'interno del circo glaciale del Monte Vettore, attendeva maghi e negromanti, che lì si recavano alla ricerca di un luogo che fosse adatto alla consacrazione di magici libri. Leggende che abbiamo avuto modo di investigare in profondità in una serie di articoli denominati *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda*, all'interno dei quali abbiamo reso disponibili informazioni dettagliate sull'intera tradizione leggendaria, con la definizione di un quadro congetturale nel quale collocare l'origine di quei mitici racconti, i quali non nacquero in quelle specifiche regioni, essendo invece stati plausibilmente attratti verso i Monti Sibillini dalla presenza in quei luoghi di credenze leggendarie assai più antiche, connesse alla peculiare natura sismica del territorio.

Nel presente articolo intendiamo però affrontare un differente aspetto relativo all'eredità leggendaria che è connessa al Lago di Pilato, uno dei due specifici elementi geografici presso i quali ha trovato dimora il mito che anima i Monti Sibillini.

Andremo infatti ad affrontare la questione della forma del Lago.

Una questione, e anche spinosa. Perché il sinistro, affascinante Lago che possiamo contemplare oggi non è affatto un unico Lago: abbiamo invece due Laghi, e significativamente piccoli. Così piccoli che, in tempi di cambiamento climatico e riscaldamento globale, essi manifestano la crescente tendenza a scomparire completamente durante le roventi estati che sembrano scagliarsi sulle alte creste dei Monti Sibillini con frequenza sempre maggiore: un effetto che è reso ancora più critico dalle scarse quantità di neve che, ai nostri giorni, vediamo cadere su quelle stesse creste durante inverni che non sono più rigidi, e che caratterizzano un territorio che sta ormai facendo esperienza di elevate temperature medie nel corso di tutto l'anno.

E così risulta essere un fatto come i Laghi, oggi, siano sostanzialmente due, mentre un tempo esso era unico, a meno di particolari condizioni di siccità estiva: in passato, il Lago di Pilato era apparentemente più grande, anche se probabilmente non eccessivamente profondo, come le fonti letterarie sembrano narrarci. Secoli fa, il luogo era spesso indicato come 'Lago di Norcia', mentre oggi viene usualmente menzionato come 'Laghi di Pilato'.

Cosa è accaduto? E perché? Si è trattato di un mutamento avvenuto nel corso di un lungo periodo, forse in conseguenza di fenomeni legati al cambiamento climatico? Oppure, ciò ha avuto luogo a causa di uno specifico evento occorso in un particolare momento del tempo?

Cominciamo a investigare in profondità all'interno di questa intricata materia. Perché le possibili risposte potranno essere più di una, con un ruolo centrale che sarà giocato dal secolo diciannovesimo, epoca nel corso della quale potrebbero avere avuto luogo i cambiamenti più significativi.

Con l'aiuto delle fonti storiche e delle antiche cartografie, e facendo uso di nuove informazioni, mai pubblicate in precedenza e da noi già presentate nel nostro articolo *La riscoperta ottocentesca dei Monti Sibillini nei documenti del Club Alpino Italiano*, avremo modo di affrontare in un dettaglio assai particolareggiato questo specifico argomento, mai analizzato prima.

2. Ritratto di un Lago, oggi

Al centro dell'Italia, i bastioni del massiccio dei Monti Sibillini, una porzione del sistema montuoso degli Appennini, si innalzano dalla catena principale come un'imprendibile fortezza. Nella parte più meridionale di queste imponenti elevazioni, proprio di fronte alla cima coronata del Monte Sibilla, si erge la forma titanica del Monte Vettore, con la sua enorme, incumbente massa, un gigante arcuato che sovrasta e domina l'intera regione con la sua altissima vetta e i suoi ripidissimi, spaventosi precipizi.

Fig. 1 - Il Monte Vettore nel massiccio dei Monti Sibillini

Profondamente incassati tra le braccia precipiti di questo gigante di pietra, due piccoli specchi d'acque pure e chiarissime giacciono nel silenzio assoluto di questi luoghi. Sono i Laghi di Pilato, che attendono nel loro solitario riparo, circondati dalle pareti, minacciose e colossali, di roccia verticale.

Fig. 2 - I Laghi di Pilato

I Laghi di Pilato: due superfici di gelida acqua cristallina, poste nel fondo del circo glaciale del Monte Vettore, in alta quota, tra mura di roccia torreggianti, placidamente riflettenti il cielo lontano, nelle altitudini infinite.

Chiunque abbia mai avuto la possibilità di ascendere questa gigantesca montagna e visitare quel luogo, occultato tra le altissime scogliere di pietra, conosce bene quella sensazione di indistinto, attonito timore che coglie lo spirito dell'uomo quando si rimane soli dinanzi a questa terrificante

potenza, che echeggia del rumore di ogni passo, che riverbera il suono di ogni parola che possa essere pronunciata, con riluttante sussurro, dall'incauto visitatore.

Come avemmo occasione di scrivere nel nostro precedente articolo *Una leggenda per un prefetto romano: i Laghi di Ponzio Pilato*, si tratta di un luogo pauroso, agghiacciante. Una sorta di scenario teatrale, pronto per una magica, inquietante rappresentazione. È la natura stessa di questi luoghi a suscitare i sentimenti illustrati, evocando nell'animo suggestive impressioni di apprensione e aspettativa. Ed è questo il sito presso il quale leggende oscure e sinistre hanno deciso, in un lontano passato, di stabilirsi: il luogo di sepoltura di un corpo maledetto, quello di un prefetto romano, Ponzio Pilato; e lo scenario nel quale rituali negromantici sono stati effettuati per molti secoli. Un sito che è caratterizzato da un legendario carattere sovrannaturale (si vedano a questo proposito i nostri precedenti articoli *Monti Sibillini: la leggenda prima delle leggende* e *Monti Sibillini, un Lago e una Grotta come accesso oltremondano*) e soggetto, come illustrato in un'ulteriore ricerca (*Monti Sibillini, la leggenda ctonia*) all'imperio terrificante dei terremoti, in connessione con la peculiare natura sismica del territorio.

Fig. 3 - Le acque dei Laghi di Pilato

Nel presente articolo, non andremo ad affrontare la tradizione leggendaria che vive presso i Laghi di Pilato, un tema affascinante che abbiamo già avuto modo di illuminare in modo completo nel contesto della serie di articoli di ricerca *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda*, che comprende gli studi appena citati. Ci concentreremo, invece, sull'apparenza fisica dei Laghi di Pilato che, come avremo modo di illustrare nei successivi capitoli, in passato erano conosciuti come un singolo Lago, mentre oggi siamo soliti trovarci di fronte a due separati specchi d'acqua, che si uniscono solamente in rare occasioni e solamente in modo parziale, quando la neve in fusione e le piogge riescono a rifornire il bacino con una quantità di acqua sufficiente.

E dunque, quale è la forma dei Laghi di Pilato, oggi?

Diamo inizio alla nostra investigazione illustrando il vertiginoso, impressionante anfiteatro di roccia che ospita i Laghi al proprio interno.

3. Due, uno, zero: i molti volti di un Lago

Come si presentano, oggi, i Laghi di Pilato? E quale aspetto avevano nei secoli passati? Per trovare la risposta, partiamo dalla descrizione del grandioso scenario di roccia all'interno del quale si trovano gli odierni Laghi.

Il Monte Vettore è il risultato delle titaniche tensioni generatesi nello scontro di due placche tettoniche, che si fronteggiano lungo tutta la lunghezza degli Appennini, collidendo con spinte colossali nell'area dei Monti Sibillini. Dieci milioni di anni fa il massiccio montuoso cominciò a innalzare le proprie creste e i propri picchi dal fondo di un mare oggi svanito. Il processo si è protratto per molti milioni di anni, e l'effetto geologico di esso è proprio quell'insieme di elevati rilievi che oggi osserviamo.

Fu al termine del Pleistocene, durante la glaciazione di Würm, un periodo terminato 10.000 anni fa e iniziato circa 100.000 anni prima, che l'Era Glaciale ha prodotto l'impressionante struttura che caratterizza il Monte

Vettore così come oggi lo conosciamo: il circo glaciale, un colossale emiciclo scavato nella nuda matrice del monte, il quale conferisce alla montagna la sua fantastica, stupefacente forma a 'U', una sorta di immenso ferro di cavallo. Fu un ghiacciaio a compiere tutto questo, erodendo e frantumando la roccia della montagna con la propria incessante traslazione, sotto la spinta della gravità, per centinaia e centinaia di secoli.

Oggi, l'antico ghiacciaio non esiste più, ma i dirompenti effetti della sua ininterrotta azione sono ancora pienamente visibili. Il Monte Vettore appare infatti scavato dall'interno: un'enorme vallata (la Valle dei Laghi di Pilato) è intagliata nelle sue viscere, una cavità che procede dalle cime più elevate in altitudine, marcata dai bordi sottili e quasi taglienti di una muraglia di roccia semicircolare, giù fino alle terre poste a quote meno elevate, circondate da ulteriori vette, tra le quali il Monte Sibilla.

Fig. 4 - La valle glaciale che si annida tra i versanti del Monte Vettore, con il circo glaciale che ospita i Laghi di Pilato visibile in alto a destra

Lassù, nel centro esatto di quel vertiginoso emisfero di pietra, le cui pareti si innalzano per più di cinquecento metri, si trovano i Laghi di Pilato, adagiati nella loro culla di roccia ricolma di detriti, e alimentati dalle piogge e dallo scioglimento delle nevi.

Quali sono le dimensioni del grande circo glaciale nascosto tra le braccia di pietra del Monte Vettore?

Nel nostro precedente articolo *Una leggenda per un prefetto romano: i Laghi di Ponzio Pilato* abbiamo proposto un'immagine che permette facilmente di intuire le dimensioni della conca in cui i Laghi si trovano a giacere. Un righello 'virtuale' viene posto al centro del circo glaciale del Monte Vettore: la sua lunghezza è pari a circa 400 metri e occupa lo spazio disponibile tra i ripidi versanti meridionali della montagna fino al limite frontale della conca, situato a settentrione, da cui discende precipite la Valle dei Laghi di Pilato. Dunque, i Laghi vivono la propria vita solitaria e remota all'interno di questa massima dimensione lineare, con una larghezza che non può eccedere quella che caratterizza lo stesso circo glaciale, anch'essa non superiore ai 400 metri.

Fig. 5 - Il circo glaciale del Monte Vettore con il righello 'virtuale' che illustra le dimensioni dello spazio disponibile

Nel contesto di tali limiti fisici, le acque dedicate a Pilato possono presentarsi nella forma di un singolo Lago, di due Laghi distinti, o anche di

nessun Lago, in dipendenza della quantità di piogge e di neve in scioglimento.

Un interessante articolo elaborato da L. Martarelli et al. (*The Pilato Lake (Sibillini Mts., Central Italy): first results of a study on the supposed variations of its hydrogeological conditions induced by the seismic sequence 2016-2017*, 2019) riesce a rappresentare in modo efficace la relazione diretta che sussiste tra l'attuale profondità dei Laghi e il modo nel quale essi si presentano oggi agli occhi dei visitatori.

Ai nostri giorni, il fondo del circo glaciale non risulta essere piatto, e la sua altitudine rispetto al livello del mare si colloca tra un minimo di 1940 metri e un'elevazione centrale posta a 1960 metri: una differenza di 20 metri che spiega l'aspetto variabile del bacino o dei bacini, a seconda dei livelli che vengono raggiunti dalle acque.

Fig. 6 - Il profilo del fondo della conca glaciale che ospita i Laghi di Pilato (L. Martarelli et al., *The Pilato Lake (Sibillini Mts., Central Italy): first results of a study on the supposed variations of its hydrogeological conditions induced by the seismic sequence 2016-2017*, in *Acque sotterranee - Italian Journal of Groundwater*, Vol. 8, n. 4/158, 2019, p. 28)

Fig. 7 - I Laghi di Pilato parzialmente collegati da una stretta striscia d'acqua

Talvolta, quando in inverno si verificano nevicate più intense, i due Laghi si riuniscono parzialmente, presentandosi nella forma di un singolo Lago quando, in primavera, quelle nevi si sciolgono e riempiono il bacino con elevate quantità di acqua, sorpassando la soglia dei 1960 metri. Malgrado ciò, l'aspetto generale non risulta mai essere quello di un singolo Lago dalla forma allungata: nei momenti migliori, si possono ancora osservare due laghi distinti, protesi l'uno verso l'altro per mezzo di una stretta lingua d'acqua, che stabilisce un contatto tra i due bacini.

Nel caso opposto, durante le estati più calde e aride, il processo di evaporazione può condurre i Laghi fino alla completa cancellazione, con le acque che svaniscono al di sotto del livello minimo, pari a 1940 metri.

L'aspetto intermedio, e maggiormente usuale, delle acque è quello di un doppio Lago, in forma d'occhiale, costituito da due piccoli Laghi separati da una bassa cresta di detriti rocciosi, la quale si innalza fino a 1960 metri sul livello del mare.

Fig. 8 - I Laghi totalmente prosciugati durante l'estate particolarmente arida nel 2017

Questo è ciò che troviamo oggi. In passato, era forse diverso?

Certamente, sussistono notevoli probabilità che il sito abbia potuto subire un certo grado di mutamenti.

Tanto per cominciare, le rocce in caduta e i detriti precipitati dalle scogliere verticali verso il basso, a causa delle sollecitazioni prodotte da tempeste, frane e terremoti, potrebbero avere causato un innalzamento del fondo del Lago: maggiore la quantità di pietre nell'acqua, minore la sua profondità, e maggiore dunque la possibilità che si pervenga a una partizione del Lago in due bacini separati. Naturalmente, in tale contesto il Lago sarebbe risultato maggiormente profondo in passato rispetto a quanto possiamo osservare ai nostri giorni.

E vi è anche una seconda considerazione che potremmo porre in evidenza: oggi il limite frontale del circo glaciale, che guarda a settentrione verso la sottostante Valle dei Laghi di Pilato e segna la massima altezza potenziale per le acque, raggiunge un'elevazione pari a 1970 metri; sembrerebbe, però, come andremo a vedere nei prossimi paragrafi e sulla base di una fonte ottocentesca, che questo fronte roccioso possa avere subito un collasso circa centosettanta anni orsono, liberando parte delle acque del Lago nella

Valle che si trova al di sotto. Di nuovo, anche in questo scenario la profondità del Lago sarebbe risultata maggiore negli scorsi secoli.

Fig. 9 - La valle glaciale del Monte Vettore circondata da alte creste

Infine, come terza osservazione, dobbiamo notare come gli effetti crescenti di un cambiamento climatico avverso stiano influenzando in modo critico i Laghi di Pilato, così come sta accadendo anche in altre aree del mondo: in anni recenti, il territorio in cui si trovano i Monti Sibillini ha potuto registrare una significativa riduzione delle nevicate, e lo stesso può affermarsi a proposito delle piogge. In conseguenza di ciò, i Laghi sono oggi alimentati in modo sempre più scarso, e il loro aspetto assume, assai più spesso che in passato, quello di un minuscolo paio di occhiali, o addirittura l'apparenza di un bacino completamente disseccato e asciutto.

Partendo da queste semplici considerazioni, abbiamo motivo di congetturare come i Laghi attuali, poco profondi e in uno stato di peculiare sofferenza, potrebbero avere avuto, in tempi ormai trascorsi, un aspetto assai più significativo, quando il Lago era solito presentarsi nella forma di un singolo, profondo bacino di fronte allo sguardo affascinato degli arditi visitatori, intenzionati a porre in scena i propri rituali negromantici sulle rive di quelle acque.

E forse fondata, questa congettura?

Probabilmente lo è. E stiamo per andare a esplorare la vasta serie di indizi, letterari e cartografici, che possono aiutarci a confermare, o confutare, la nostra ipotesi.

4. Quando il Lago era uno

Come ben noto ai lettori della nostra serie di articoli di ricerca *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda*, il più antico riferimento mai reperito in relazione al sinistro Lago situato tra i monti che si innalzano in prossimità di Norcia è contenuto in un prezioso manoscritto trecentesco, il *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (Pierre Bersuire), un monaco e abate benedettino francese, vissuto tra il 1290 e il 1362. A quel tempo, il Lago era conosciuto come un singolo specchio d'acqua:

Fig. 10 - Il brano relativo al Lago di Norcia tratto dal *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 16786, folium 301v)

«Tra le montagne che si innalzano in prossimità di questa città [Norcia] si trova un lago, dagli antichi consacrato ai dèmoni, e da questi visibilmente abitato [...] attorno al lago sono state costruite delle mura che sono sorvegliate da guardie, affinché non sia permesso ai negromanti di accedere a quel luogo per consacrare i propri libri ai dèmoni».

[Nel testo originale latino: «Inter montes isti civitati proximos esse lacum ab antiquis daemonibus consecratum et ab ipsis sensibiliter inhabitatum [...] circa terminos lacus facti sunt muri qui a custodibus servantur, ne necromantici pro liberis suis consecrandis daemonibus illuc accedere permittantur»].

Nel corso dello stesso secolo, è possibile rinvenire un secondo riferimento nell'opera scritta da un poeta trecentesco originario della Toscana, Fazio degli Uberti; nel suo "Dittamondo", redatto nella seconda metà del quattordicesimo secolo, il Lago viene ancora descritto come un singolo bacino:

«La fama qui non vo' rimagna nuda - del monte di pillato, dov'è il lago - che si guarda l'estate a muda a muda - però che qua s'intende in Simon mago - per sagrar il suo libro in su monta...».

Fig. 11 - I versi relativi al Lago di Pilato tratti da un manoscritto risalente al 1447 recante il *Dittamondo* di Fazio degli Uberti (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Italien 81, folium 95v)

Ma la più straordinaria descrizione del Lago di Pilato ci viene graficamente fornita dallo sguardo affascinato di Antoine de la Sale, il quale ascese i Monti Sibillini nel 1420 e narrò in dettaglio della propria visita nell'opera *Il Paradiso della Regina Sibilla*:

«In primo luogo vi narrerò del monte del lago della regina Sibilla, che alcuni chiamano il monte del lago di Pilato [...] parte del Ducato di Spoleto e nel territorio della città di Norcia [...] Questo lago, a mio parere, ha la circonferenza della vostra città di Moulins [...] Nel mezzo si trova una piccola isoletta costituita da un'enorme roccia, che un tempo fu murata tutt'attorno».

[Nel testo originale francese: «Et premierement diray du mont du lac de la royne sibille, que aucuns appellent le mont du lac de pillate [...] parties de la Duchie despolit et ou terrouer de la cite de norse [...] Ce lac est en mon semblant du tour de vostre ville de moulins [...] Au milieu a une petite islete dun rochier qui jadis fut muree tout en tour...»].

Fig. 12 - Il Lago di Pilato ritratto nella miniatura contenuta nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèqu du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 5v)

La forma del Lago, un singolo bacino, viene descritta da Antoine de la Sale come sostanzialmente circolare. E al lettore viene fornita una completa visione di questa forma nelle pregiate miniature che arricchiscono l'opera manoscritta dello scrittore provenzale, con il Lago annidato nella propria sede di roccia sulla cima di ciò che oggi conosciamo con il nome di Monte Vettore. Dell'acqua sembra fuoriuscire dal Lago stesso, e precipitarsi giù verso le falde della montagna.

Un'immagine simile è proposta da Antoine de la Sale nel descrivere il macabro carro che, come racconta la leggenda, avrebbe trasportato le spoglie mortali di Ponzio Pilato su fino alle gelide acque di quel Lago.

Fig. 13 - Un'altra rappresentazione del Lago di Pilato contenuta nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 4r)

Dunque, ai tempi di Antoine de la Sale il Lago di Pilato era unico, come anche confermato nel disegno contenuto nella più tarda edizione a stampa del *Paradiso della Regina Sibilla*, risalente al 1527: in questa immagine, possiamo anche osservare la piccola isola situata al centro del Lago medesimo.

È importante notare come, secondo Antoine de la Sale, l'isoletta centrale sia formata da un solo, enorme masso («une petite islete dun rochier»): questa osservazione pare indicare come il Lago di Pilato, pur presentandosi a quell'epoca come un singolo bacino, non fosse particolarmente profondo, in quanto la cima di un masso che giace nell'acqua, per quanto grande esso possa essere, può emergere dalla liquida superficie solamente se le acque non sono particolarmente profonde. E questa ipotesi ci viene confermata dalle ulteriori parole vergate dallo stesso Antoine de la Sale:

«Dalla riva a quest'isola corre un piccolo passaggio, sommerso nell'acqua profonda cinque piedi, così come la gente mi disse...».

[Nel testo originale francese: «De la terre à celle isle a une petite chausse couverte deaue a la haulteur de v piez comme les gens me dirent...»].

Fig. 14 - L'aspetto del Lago di Pilato tratto dall'opera *La Salade* di Antoine de la Sale (Parigi, 1527), pagina collocata tra i folia f23v e f24r

E così all'inizio del quindicesimo secolo il Lago di Pilato era un singolo bacino, anche se di limitata profondità in alcune sue parti. Nel nostro precedente articolo, *Una leggenda per un prefetto romano: i Laghi di Ponzio Pilato*, avevamo potuto stimare la dimensione del Lago contemplato dagli occhi di Antoine de la Sale sulla base di una specifica osservazione annotata dal gentiluomo provenzale («questo lago, a mio parere, ha la circonferenza della vostra città di Moulins»), nel testo originale francese «ce lac est en mon semblant du tour de vostre ville de moulins»). Il centro cittadino dell'odierna Moulins-sur-Allier, l'antica capitale del Ducato di Borbone, nella Francia centrale, si estende per circa 400 metri di ampiezza e corrisponde all'originale castello. Questa ampiezza non è molto diversa dalla dimensione della vallata che ospita i due laghi di Pilato così come oggi visibili. Dunque, la stima fornitaci da Antoine de la Sale appare essere sufficientemente corretta.

Un singolo Lago, avente un'ampiezza pari a circa 400 metri, e non particolarmente profondo. Non un Lago doppio, formato da due Laghi più piccoli, come invece ci appare oggi. E questa unicità della forma del Lago ci viene riferita anche dalla quasi totalità delle successive fonti letterarie contenenti un riferimento alle magiche acque che si trovano nel territorio di

Norcia. Vedremo in seguito come esista solamente un numero limitatissimo di menzioni che ritraggano il Lago così come esso si presentava nella propria versione estiva: suddiviso in due specchi d'acqua, in conseguenza del calore torrido e della scarsità di piogge durante i mesi più caldi dell'anno.

Fig. 15 - La città francese di Moulins-sur-Allier in una mappa risalente al diciottesimo secolo e in una veduta satellitare contemporanea

Malgrado la sussistenza di un aspetto duplice nel corso della stagione estiva, un aspetto che avremo modo di considerare nei prossimi capitoli, nel corso dei secoli successivi il Lago sarà menzionato, e ritratto nelle mappe, come un singolo bacino.

Papa Pio II Piccolomini, in una delle proprie lettere più famose, vergata il 15 gennaio 1444 e indirizzata al cugino e amico Gregorio Lolli, scriveva che «esiste un lago, in Umbria, detta anche provincia del Ducato, non lontano dalla città di Norcia [...] mi assicurò che tutte queste cose sono vere, mi fece menzione del lago e mi descrisse il luogo» [nel testo originale latino: «locum esse in umbria, quae provincia ducatus dicitur, non longe ab Urbe Nursia [...] haec mihi vera esse asseveravit lacum nominavit et locum descripsit»].

rix appellatur: ueneri facer. Sed in huius locis ri-
 bil accipi magicum tradi. Inter conferendum
 autem uenit in mentem locum esse in umbria:
 quae prouincia ducatus dicitur: non longe ab
 uebe nuria: ubi preruptus mons iugentem
 speluncam facit per quam aquae fluunt. Illic
 memini audisse me striges esse: et demones ac
 nocturnal umbras: ubi qui audaces animo sunt
 spiritus nequam audiunt: alloquuntur qz: &

Fig. 16 - Il brano relativo al Lago di Norcia tratto dalla lettera *De Monte Veneris* vergata da Papa Pio II Piccolomini (manoscritto Latin 8578, Bibliothèque Nationale de France, folium 96r)

Nel 1474, lo studioso italiano Flavio Biondo pubblicò la propria opera *De Italia illustrata*, in seguito tradotta in lingua italiana nel 1542, in cui egli scrive che «poco più su è quel lago famoso nel territorio di Norcia, dove dicono falsamente, che in vece di pesci, è pieno di demoni...».

Fig. 17 - *De Italia illustrata* di Flavio Biondo, con il brano relativo alla Sibilla Appenninica tratto dall'edizione in lingua italiana pubblicata nel 1542

Bernardino da Bonavoglia, un predicatore francescano vissuto nel quindicesimo secolo a Foligno, non lontano dai Monti Sibillini, riferisce che «si dice anche che in prossimità di Norcia si trovi un certo monte, nel quale è situato un lago che è detto di Pilato...» (nel testo originale latino: «dicitur autem quod iuxta Nursiam est quidam mons in quo est lacus qui dicitur Pilati...»). E nello stesso secolo Pietro Ranzano, frate domenicano e vescovo originario della Sicilia, nella sua opera *Annales omnium temporum*, ebbe modo di scrivere che «nel territorio di Norcia c'è un lago [...] è chiamato il Lago di Norcia dalle genti del luogo [...] un'altissima montagna si trova in quella regione e in essa c'è un Lago nel quale dimorano i demoni».

Alla fine del quindicesimo secolo il cavaliere tedesco Arnold von Harff riferisce le seguenti informazioni nel suo *Pellegrinaggio*: «Dopo mezzogiorno [il signore della contrada] cavalcò con noi sulla montagna, fino ad arrivare dove si trovava un piccolo lago. Accanto a questo lago si trovava una piccola cappella» [nel testo originale tedesco: «Nae myttaghe reyt he mit vns oeuen off desen berch. Daer off stund eyn kleyne staynde see. By deser see stunt eyn kleyn cappelgen...»]. E nel 1550 Leandro Alberti, un frate domenicano, scrisse nella sua *Descrizione di tutta l'Italia* che «poscia alquanto più in su nell'Apennino nel territorio Nursino, evi il Lago [...] addimandato Lago di Norsa...».

Fig. 18 - *Descrizione di tutta l'Italia* di Leandro Alberti, edizione originale pubblicata nel 1550, con il brano dedicato al Lago di Pilato (p. 249)

Le numerose fonti letterarie disponibili, da noi ripercorse nel presente capitolo, sembrano riferirsi a un singolo Lago, senza che sia rinvenibile alcuna duplicazione dei bacini come è possibile osservare ai nostri giorni. Come vedremo in seguito nel presente articolo, questa duplicazione sarà

effettivamente osservata, ma solamente durante l'estate, quando le scorte di acqua provenienti da piogge e accumuli di neve tendono a esaurirsi e l'evaporazione che si produce in conseguenza delle elevate temperature può drasticamente ridurre il contenuto del bacino.

Ma cosa possiamo invece desumere dall'antica cartografia? Siamo forse in grado di verificare la forma del Lago di Pilato consultando le mappe disegnate dai più grandi geografi italiani e fiamminghi del passato? Proviamo a navigare tra le pagine dei maggiori atlanti pubblicati nei secoli sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo, fino ad arrivare alla prima metà del diciannovesimo secolo: vedremo come il nostro magico Lago si presenti sempre nella forma di un singolo bacino (con una sola notevole eccezione, registrata proprio nel corso di una visita estiva al Monte Vettore).

5. L'antico semblante di un singolo Lago

Tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo non è possibile rinvenire, nella letteratura europea, ulteriori riferimenti, che siano ampiamente noti, al Lago di Pilato. Malgrado ciò, dalla Grotta della Sibilla e da quelle acque dedicate a Ponzio Pilato, poste al centro degli Appenninini, sembra ancora scaturire un fascino particolare, in grado di attirare l'attenzione dei geografi italiani e fiamminghi, a mano a mano che le collezioni di mappe e atlanti, manoscritte e a stampa, iniziano a essere pubblicate e diffuse in tutta Europa.

E il Lago di Pilato, conosciuto anche come il Lago di Norcia, viene ritratto con quella che pare essere la sua forma originale: un singolo, magico Lago. Un Lago che, quasi certamente, non fu oggetto di osservazione personale e immediata, effettuata sotto lo sguardo diretto di quei geografi: assai più probabilmente, la natura della sua forma veniva riferita ai cartografi da fonti e corrispondenti locali. In ogni caso, le mappe a noi note non rendono testimonianza alcuna a una natura duplice del Lago, benché nelle estati più calde il Lago stesso tendesse certamente a suddividersi in due bacini più piccoli, come attestato da due significative fonti, che andremo ad analizzare successivamente in questo stesso articolo: una duplicazione che,

apparentemente, diventerà maggiormente stabile in secoli più tardi, come avremo modo di vedere nei prossimi paragrafi.

Un'eloquentissima, straordinaria rappresentazione pittorica del Lago di Norcia, raffigurata assieme alla vicina Grotta della Sibilla, è presente nella celebre Galleria delle Carte Geografiche, presso i Musei Vaticani in Roma. Progettata dal matematico e geografo Ignazio Danti, e dipinta sulle pareti della Galleria tra gli anni 1580 e 1581, le gigantesche mappe relative alle varie parti dell'Italia del sedicesimo secolo risplendono dei loro colori blu e verdi di fronte agli occhi affascinati dei visitatori.

Fig. 19 - Una straordinaria visione della Galleria delle Carte Geografiche, Musei Vaticani, Roma

È nella mappa che ritrae la città e il territorio di Spoleto, nell'Italia centrale, che rinveniamo l'immagine della regione appenninica nella quale si trovano i due magici elementi geografici: la «Grotta della Sibilla» apre le proprie tenebrose fauci non lontano dalle città di Norcia («Nursia») e Visso, nel mezzo di ciò che oggi conosciamo con il nome di Monti Sibillini; e il «Lago di Norcia» si staglia con il suo bacino di un colore blu profondo sulle elevazioni poste nelle immediate vicinanze del Monte Vettore, il quale viene erroneamente rappresentato come una diversa montagna.

Fig. 20 - L'affresco che ritrae Spoleto e la porzione orientale dell'Umbria (Galleria delle Carte Geografiche, Musei Vaticani, Roma)

Fig. 21 - Un dettaglio della mappa del territorio di Spoleto, con la Grotta della Sibilla e il Lago di Narnia (Galleria delle Carte Geografiche, Musei Vaticani, Roma)

Malgrado questa imprecisione, che testimonia del fatto che Ignazio Danti non poté che tracciare la maggior parte delle proprie mappe sulla base di informazioni di seconda mano, tratte da altri geografi o fornite da corrispondenti locali, appare chiaro come il nostro negromantico Lago fosse ben noto agli studiosi del sedicesimo secolo. Era così rinomato, proprio come la Grotta della Sibilla, da meritarsi una menzione pittorica negli affreschi geografici situati in Vaticano. Ed era noto come un singolo, sinistro specchio d'acqua.

Solamente venti anni prima, nell'edizione della *Geographia Claudii Tolomaei Alexandrini*, elaborata e ampliata dal matematico italiano Giuseppe Moleti nel 1562, il Lago nascosto tra gli Appennini veniva rappresentato come un bacino singolo e dalla forma irregolare, accompagnato dal seguente testo:

Fig. 22 - La mappa del territorio della Marca d'Ancona dalla *Geographia Claudii Tolomaei Alexandrini* di Giuseppe Moleti's (Venezia, 1562), tavola 19

«La città di Norcia, il lago e la Caverna di Norcia qui si trovano. Si dice che nella Caverna dimori una Sibilla, e demoni nel lago».

[Nel testo originale latino: «Nursiae civitas, lacus, et Caverna Nursiae, reperiuntur. In Caverna fertur habitare Sybillam, et in lacu Demones»].

quo plurima quotidie miracula moſtrantur ubiq; nota. Nursia ciuitas, lacus, & Cauerna Nursiae, reperiuntur in Cauerna fertur habitare Sybillam, & in lacu, Demones. Fossibrona Forū Sempronii olim atiqua ciuitas, Recanat, Ricinetū

Fig. 23 - Il Lago e la Grotta raffigurati da Giuseppe Moleti nella sua *Geographia Claudii Tolomaei Alexandrini* (Venezia, 1562), tavola 19 con il testo di accompagnamento

Troviamo invece la Grotta della Sibilla, ma non il Lago, nelle stupende edizioni del *Theatrum Orbis Terrarum* di Abraham Ortelius, pubblicate tra la fine del sedicesimo secolo e l'inizio del diciassettesimo, probabilmente a causa del fatto che l'opera di Ortelius venne tratta da una mappa denominata *La Marca d'Ancona* disegnata da Vincenzo Luchino nel 1564, la quale parimenti non riporta la presenza del Lago di Pilato. Ma ritroviamo le nostre acque negromantiche nell'opera di uno dei principali concorrenti di Ortelius: lo *Speculum Orbis Terrae*, nell'edizione pubblicata nel 1593 da Gerard (o Petrus) de Jode e da suo figlio Cornelis: qui il «Lago de Norcia» è tracciato come un elemento geografico oblungo, posto a poca distanza dalla Grotta. Di nuovo, esso si presenta come un singolo Lago.

Fig. 24 - Il Lago e la Grotta come rappresentati nell'opera *Speculum Orbis Terrarum* di Gerard e Cornelis de Jode (Anversa, 1593), un prezioso volume conservato presso la *Biblioteca Angelica* in Roma

Fig. 25 - Un dettaglio dallo *Speculum Orbis Terrarum* di Gerard e Cornelis de Jode's (Anversa, 1593)

Il Lago e la sua compagna, la Grotta della Sibilla, sono nuovamente posti in scena in una rarissima mappa contenuta in un manoscritto conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (Barb. Lat. 9906). La mappa fu inizialmente elaborata da Mauro Giubileo nel 1592 e in seguito disegnata da

Giovanni Maggi nel 1617: essa mostra un grande bacino giacente nel territorio di Norcia, «patria di S. Benedetto e Q. Sertorio».

Fig. 26 - Il Lago di Pilato e la Grotta della Sibilla rappresentati nella mappa del territorio della Sabina realizzata da Mauro Giubileo e Giovanni Maggi (manoscritto Barb. Lat. 9906.3, Biblioteca Apostolica Vaticana)

Fig. 27 - *Atlas sive Cosmographicae Meditationes de fabrica mundi et fabricati figura* di Gerardus Mercator (Duisburg, 1595)

Ci imbattiamo in una curiosa rappresentazione del Lago di Norcia nel grande *Atlas sive Cosmographicae Meditationes de fabrica mundi et fabricati figura*, pubblicato dal cosmografo fiammingo Gerardus Mercator e da suo figlio nel 1595. In esso, lo specchio d'acqua è disegnato in manifesta connessione con la città di San Benedetto tramite un ruscello o torrente: un possibile riferimento al fiume Torbidone e alla sua asserita, sotterranea connessione con il Lago di Pilato.

Fig. 28 - Il Lago di Norcia raffigurato da Gerardus Mercator nel suo *Atlas sive Cosmographicae Meditationes de fabrica mundi et fabricati figura* (Duisburg, 1595)

Nel 1620, Fabio Magini, figlio di Giovanni Antonio Magini, il grande astronomo e cartografo italiano, pubblicò *Italia descritta in generale*, l'ultima opera completata dal padre, scomparso tre anni prima. Il volume contiene una ricca collezione di dettagliate mappe raffiguranti l'Italia del diciassettesimo secolo, e Giovanni Antonio Magini non si lasciò sfuggire l'occasione per delineare l'esatta posizione del Monte Sibilla e del Lago di Norcia in due diverse rappresentazioni cartografiche: la prima relativa al Ducato di Spoleto e una seconda dedicata alla Marca Anconetana.

Fig. 29 - *Italia descritta in generale* di Giovanni e Fabio Magini (Bologna, 1620)

Fig. 30 - Il Lago di Norcia raffigurato nella mappa della regione di Ancona tratta dall'*Italia descritta in generale* di Giovanni e Fabio Magini (Bologna, 1620)

Nella prima mappa, possiamo osservare Norcia con la sua moltitudine di piccoli castelli sparsi nelle vicinanze: S. Pellegrino, Frascaro, Paganelli, Valcaldara, Notoria, S. Marco, Pescia, Castel S. Maria, Santa Maria della Neve, Ancaiano, Rocca Anolfi, Castelluccio, tutti riportati con la medesima grafia utilizzata ai nostri giorni. Nella porzione superiore della mappa, la «Grotta della Sibilla» apre il proprio oscuro ingresso sulla cima di una montagna che si erge accanto al Monte Vettore («Vittore»). A poca distanza, viene ritratto il «Lago di Norcia», un singolo, esteso specchio d'acqua.

Fig. 31 - Un'altra rappresentazione del Lago e della Grotta di Norcia contenuta nell'*Italia descritta in generale* di Giovanni e Fabio Magini (Bologna, 1620)

Nella seconda mappa, gli stessi magici luoghi appaiono nuovamente, con il piccolo insediamento di Castelluccio posto a guardia dell'altipiano e dei sentieri che conducono ai due siti: e il Lago è rappresentato, ancora una volta, come un unico bacino.

Possiamo anche osservare il nostro negromantico Lago in un'opera del geografo tedesco Philipp Clüver, *Italia Antiqua*, risalente al 1624: una tenebrosa superficie d'acqua senza nome è collocata su di una montagna indicata come «Tetrica», l'antico nome latino per la porzione più precipite dei Monti Sibillini, comprendente anche il Monte Vettore. Così non vi è dubbio che questo bacino debba essere identificato con il nostro Lago di Norcia, la città che giace non lontano in quella stessa mappa.

Fig. 32 - Il Lago di Norcia dall'opera *Italia Antiqua* di Philipp Clüver (1624), tavola tra le pagine 640 e 641

Alla metà del diciassettesimo secolo è il cartografo olandese Joan Blaeu a disegnare i contorni del Lago e della Grotta giacenti tra le vette dell'Appennino nell'Italia centrale: con la sua straordinaria *Nova et accuratissima totius terrarum orbis tabula*, pubblicata ad Amsterdam nel 1659 (ma ulteriori versioni erano state da lui elaborate sin dal 1640), egli mostra la «Marca d'Ancona», in antico nota come «Picenum», e il «Ducato di Spoleto», o «Umbria», in due mappe adiacenti, ognuna delle quali riporta le posizioni della Grotta della Sibilla e del Lago di Norcia, ancora una volta rappresentato con una forma singola e oblunga.

Fig. 33 - *Nova et accuratissima totius terrarum orbis tabula* di Joan Blaeu (Amsterdam, 1659)

Singolo, singolo e ancora singolo.

Nondimeno, siamo a conoscenza di due notevolissimi esempi, concernenti riferimenti letterari e grafici, di un Lago suddiviso in due laghi più piccoli, in conseguenza di siccità estive.

Fig. 34 - Il Lago di Pilato e la Grotta della Sibilla raffigurati nell'opera di Joan Blaeu *Nova et accuratissima totius terrarum orbis tabula* (Amsterdam, 1659)

Fig. 35 - Una differente rappresentazione del Lago di Pilato e della Grotta della Sibilla contenuta nella *Nova et accuratissima totius terrarum orbis tabula* di Joan Blaeu (Amsterdam, 1659)

Essi sono databili al sedicesimo e diciassettesimo secolo. A quel tempo, nella buona stagione, il Lago poteva presentarsi agli occhi dei visitatori nella forma di due Laghi distinti, un aspetto che il bacino montano spesso assumeva durante estati particolarmente calde e aride, così come accadde anche ai nostri giorni con crescente frequenza e nel corso dell'intero anno.

Cominciamo dalla più antica menzione, in formato grafico: essa costituisce uno straordinario riferimento ai due famosi luoghi magici situati nel territorio dei Monti Sibillini.

È conservata in Vaticano. Un disegno manoscritto. Di un genere tale da immergere il lettore direttamente in una sinistra visita effettuata cinquecento anni fa. Un viaggio attraverso arti proibite, condotto questa volta non presso un singolo specchio d'acqua, ma sulle rive di un duplice Lago di Norcia.

6. Una visita cinquecentesca presso le rive di due Laghi

Nel 1982, un bibliotecario della Biblioteca Apostolica Vaticana, Augusto Campana, stava volgendo le pagine di pergamena di uno dei volumi manoscritti conservati, tra le decine di migliaia di altri antichi, preziosi manoscritti, presso la collezione della Santa Sede in Roma.

Il codice che Campana aveva tra le mani era catalogato come Vat. Lat. 5241. Sulla prima pagina, esso recava una data: 1566. E il contenuto era costituito da un grande numero di riferimenti a iscrizioni della classicità latina, che qualche appassionato collezionista del Rinascimento aveva copiato da monumenti, lastre di marmo e tombe risalenti all'epoca di Roma antica. Quel volume era in effetti appartenuto a Aldo Manuzio il Giovane, membro della celebre famiglia di editori e studiosi attiva in Venezia, all'avanguardia di quella grande rivoluzione che, nel corso dei secoli quindicesimo e sedicesimo, le nuove tecnologie di stampa stavano introducendo nel mondo della cultura europea.

Quando Augusto Campana giunse alle pagine 9v e 10r, egli si imbatté in qualcosa di assai diverso dalle iscrizioni latine. Qualcosa di assolutamente straordinario.

Fig. 36 - La rilegatura del manoscritto Vat. Lat. 5241 (Biblioteca Apostolica Vaticana)

Si trattava di un disegno. Un disegno di città e montagne e laghi. Era un'antica rappresentazione di ciò che noi conosciamo, oggi, con il nome di Monti Sibillini. Mai toccato, totalmente dimenticato, quel diagramma aveva atteso per quattrocento anni, dormendo nascosto tra le molteplici pagine del manoscritto Vat. Lat. 5241, finché un appassionato bibliotecario non lo aveva ritrovato, riportandolo alla luce. E, quel disegno, era molto speciale.

Perché raccontava di un viaggio nella leggenda.

Un ignoto viaggiatore del sedicesimo secolo, partendo dalle raffigurazioni minuziose e dettagliate delle città di Cascia e Norcia, in Valnerina, aveva risalito i ripidi sentieri che conducono al piccolo insediamento di Castelluccio e aveva poi raggiunto il Pian Grande, indicato nel diagramma con le parole «il piano del castelluccio son due miglia senza una pietra». In seguito, lo sconosciuto viandante aveva fatto ingresso nel regno magico e nascosto della Sibilla Appenninica, all'ombra delle elevate montagne che si innalzavano in quel territorio remoto: «questa montagna dicono de chiavetoie (Vettore?)», egli scrive, «altramente La montagna della Sibilla».

Fig. 37 - Il diagramma cinquecentesco raffigurante il territorio degli odierni Monti Sibillini (manoscritto Vat. Lat. 5241, Biblioteca Apostolica Vaticana, folia 9v e 10r)

Fig. 38 - Cascia, Norcia, Castelluccio e il Pian Grande (manoscritto Vat. Lat. 5241, Biblioteca Apostolica Vaticana, folium10r)

Ma il nucleo più profondo di questa sinistra escursione è tracciato al centro del diagramma. È chiamato «il lago averno di Norcia», un nome che segna una significativa corrispondenza narrativa con il famoso punto di ingresso classico all'Ade, situato a Cuma.

È il Lago di Norcia, conosciuto anche come Lago di Pilato. E, in questo diagramma, non si tratta affatto di un Lago singolo: perché, di Laghi, ve ne sono due.

Come abbiamo avuto modo di vedere nel precedente capitolo della presente ricerca, in tutte le carte geografiche a noi disponibili e risalenti al sedicesimo e diciassettesimo secolo, il Lago di Norcia è sempre e invariabilmente rappresentato come un singolo bacino. Eppure, qualcuno si trovava lì alla metà del sedicesimo secolo. E ciò che egli ebbe modo di vedere fu un Lago suddiviso in due piccoli specchi d'acqua.

Fig. 39 - Il Lago di Norcia (manoscritto Vat. Lat, 5241, Biblioteca Apostolica Vaticana, folium 9v)

Questa peculiare, affascinante visione, contenuta nel manoscritto Vat. Lat. 5241 e approfonditamente indagata da Romano Cordella (*'Il Lago Averno di Norcia' in un disegno cinquecentesco della Biblioteca Apostolica Vaticana*, 2015), mostra come alla metà del sedicesimo secolo le acque del Lago di Norcia, in alcuni momenti della propria vita, fossero così basse da ridursi a due laghi distinti, un'occorrenza del tutto simile a ciò che siamo soliti osservare ai nostri giorni. Tra i due piccoli bacini, rituali negromantici venivano praticati dai visitatori presso mura circolari costruite con accumuli di pietre, così come mostrato nel disegno.

Due piccoli Laghi, in contrasto rispetto al singolo bacino sempre rappresentato nella cartografia a noi nota, tracciata attraverso gli stessi secoli.

Cosa significa questo diagramma? E perché il Lago vi appare suddiviso in due, mentre tutte le altre fonti lo rappresentano come un singolo specchio d'acqua?

Ciò che il disegno tracciato dallo sconosciuto visitatore pare voler significare al moderno lettore è che il Lago di Norcia, o Lago di Pilato, non è mai stato particolarmente profondo: esso si è sempre presentato come un bacino caratterizzato da una limitata profondità, come chiaramente illustrato nel manoscritto, con le acque che muovono da una tonalità oscura, al centro dei due Laghi, fino ad arrivare a un tratteggio grigio, che intende rappresentare le zone scarsamente profonde. E la limitata quantità d'acqua rilevata dal nostro cinquecentesco visitatore pare essere assai

plausibilmente connessa al momento in cui quella visita è stata effettuata, probabilmente in estate, come ipotizzato da Romano Cordella nella propria dettagliata analisi:

«L'epoca del viaggio coincide con la raccolta del fieno, cioè luglio-agosto, in accordo con lo stato siccitoso del lago come si vede nel disegno».

E così i lunghi periodi di siccità che si verificano usualmente in tempo d'estate erano in grado di ridurre notevolmente la quantità di acqua presente nel Lago, riducendolo, in questo modo, in due Laghi più piccoli: nel sedicesimo secolo, così come anche oggi.

Si tratta dunque di una conferma della limitata profondità del Lago di Pilato, fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche locali in termini di quantità di precipitazioni, anche nevose.

E l'estate sarà invocata anche da un altro testimone, Fortunato Ciucci, proprio allo scopo di spiegare lo specifico aspetto del Lago di Pilato, cento anni più tardi, alla metà del diciassettesimo secolo.

Un duplice Lago, in forma d'occhiale.

7. Una seicentesca descrizione di due Laghi

Padre Fortunato Ciucci era un monaco dell'abbazia benedettina di Norcia, e originario di quella stessa città. Per quattro anni, tra il 1648 e il 1651, egli era stato assegnato alla piccola chiesa di Santa Scolastica, situata non lontano dalle mura urbane, in luogo quieto e isolato nella vicina pianura. Fu lì che egli impiegò il proprio tempo nella stesura di un saggio storico, dal titolo *Istorie dell'antica città di Norsia*: una vera e propria miniera di informazioni in merito alla storia, alle leggende e alle tradizioni del principale insediamento dei Monti Sibillini, redatta in un ridondante, colorito stile seicentesco. Una prosa ancora oggi capace di affascinare il lettore con il suono arcaico e fantasioso delle sue lunghe sequenze di vocaboli, che dipingono i panorami e i luoghi notevoli che segnavano quel territorio collocato tra alte montagne. Un manoscritto estremamente raro,

pervenuto fino a noi in soli quattro esemplari, e nel 2003 trascritto e ristampato da Giampiero Ceccarelli e Caterina Comino.

Profondamente innamorato della propria terra, Fortunato Ciucci non può certo omettere di inserire, nella propria opera, un'estesa menzione a proposito delle maggiori glorie leggendarie di quelle contrade: la Grotta della Sibilla e i Laghi di Pilato (e notiamo qui l'uso del plurale). Un intero capitolo, l'ultimo del volume, è dedicato proprio ai due rinomati siti negromantici perduti tra le montagne di Norcia.

Fig. 40 - Scene dalla vita di San Benedetto (affresco cinquecentesco, Chiesa di Santa Scolastica, Norcia)

La sua dissertazione si apre con una magniloquente celebrazione del titanico signore dell'intero territorio, il Monte Vettore:

«Risuona, non è dubbio alcuno, il Nome per tutta l'Italia del gran Monte Vittore, dei molti, benché incerti Vaticinj della Spelonca della Sibilla, e dei Laghi che nella sommità di esso giacciono, che perciò mi è parso convenevole farne un libro intero, nel quale potrà il curioso lettore appieno

soddisfarsi della verità [...]. il suo Monte [di Castelluccio] si chiama Vittore per essere di tutti il maggiore, così egli l'istessa qualità ritiene in bellezza ed altre prerogative. [...] Questo a guisa di smisurata Piramide tant'oltre si innalza con la sua cima verso le nuvole, che solo l'alato augello di Giove vi poggia».

Fig. 41 - *Istorie dell'antica città di Norsia* di Fortunato Ciucci (a cura di Giampiero Ceccarelli e Caterina Comino, 2003)

Con questa scintillante introduzione, Fortunato Ciucci fornisce al lettore un fondamentale elemento informativo: il Lago non è affatto un Lago singolo, quantomeno in specifici periodi dell'anno.

Ed ecco come prosegue la descrizione contenuta nell'opera di Ciucci:

«Se in diversi Monti si vedono acque di varia qualità; in questo stupisce il Mondo come abbia possuto la Natura nella Sommità d'un Monte sì alto farvi ricetta d'Acqua in due grossi Laghi, siccome più oltre diremo».

E così, i Laghi sono due. Due specchi d'acqua, così come abbiamo già avuto occasione di vedere nel manoscritto Vat. Lat. 5241, il cui diagramma era stato tracciato da una mano ignota un secolo prima. Vedremo anche come Ciucci stia facendo esplicito riferimento a una duplice configurazione tipica delle stagioni estive.

L'elaborata descrizione vergata da Padre Fortunato Ciucci ci presenta un dettagliato ritratto del circo glaciale del Monte Vettore, con le sue arcuate scogliere e i dirupati precipizi, assieme a una visione d'insieme dei due Laghi:

Fig. 42 - I Laghi di Pilato annidati all'interno del circo glaciale del Monte Vettore

«Sul l'alte cime de' Monti di Vittore e della Marca, che dirimpetto li giace, quali formano appunto una Mitra Pastorale, nella profonda valle, in mezzo di loro dove ha perpetuo nido l'Inverno, che con ceppi di cristallo e catene

di vecchie nevi tien serrata la terra in sempiterna vecchiezza giacciono i famosi Laghi de Demonj, in forma d'occhiale, in questa guisa appunto».

Ed ecco, di nuovo, che possiamo contemplare due distinti Laghi. Ancora una volta, la forma è quella di un paio d'occhiali, esattamente come cento anni prima, sulla base di quanto raffigurato nel manoscritto Vat. Lat. 5241.

Due piccoli bacini, ulteriormente illustrati da Fortunato Ciucci nella propria accuratissima descrizione. E la duplice forma, scrive Ciucci, è tipicamente rinvenibile in tempo d'estate:

«Il Primo dei quali contiene Piedi geometri 1365 per circuito, ed il secondo 1137: e questo in tempo d'Estate, ma il Verno e la Primavera per esser l'acqua di neve discesa dai Rivi dei vicini Monti, ho visto, e considerato da molti segni che si riduchino insieme e faccino un sol lago; ma l'Estate mancandoli il corso dell'acqua vengono a separarsi, come si vedono in forma d'occhiali, ingombrati da grossi Macigni di ruinate Pietre l'acqua dei quali sono dolci, e chiare e la freddezza è simile al ghiaccio, atteso che al sinistro lato vi sono continue nevi, dove è fama sia ridotta in alcune parti in cristallo».

Dunque, alla metà del diciassettesimo secolo un monaco di Norcia, Padre Fortunato Ciucci, osservò il Lago di Pilato in forma di due piccoli Laghi separati tra di loro: una tipica condizione estiva, come egli stesso riferisce; una condizione che viene attestata anche dal manoscritto Vat. Lat. 5241, e risulta essere comunemente osservabile, come avremo modo di vedere in seguito, anche ai nostri giorni. Non solo durante il periodo estivo, ma lungo tutto l'arco dell'anno.

Ma quali erano le dimensioni dei due specchi d'acqua? Ciucci pone per iscritto la circonferenza di entrambi i Laghi. L'antico «piede agrimensorio», nello Stato Pontificio, era leggermente più corto del moderno piede. Dunque, la circonferenza dei Laghi all'epoca in cui Ciucci scriveva era pari a circa 410 metri e 340 metri: e sono queste, effettivamente, le dimensioni tipiche che anche oggi possiamo registrare per i nostri due Laghi in condizioni di notevole carenza d'acqua, quando i due distinti bacini si presentano all'osservatore in modo totalmente separato.

Il Lago di Pilato, in estate, era solito mutarsi in due differenti bacini.

Fig. 43 - La circonferenza di uno dei due Laghi di Pilato così come esso si presentava nel 2016

Eppure, benché il nostro antico Lago, negli scorsi secoli, potesse frequentemente ridursi a due Laghi più piccoli, non è possibile rinvenire tracce di questa configurazione duale nelle antiche mappe e cartografie: nel corso dei secoli sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo, non siamo in grado di reperire alcuna immagine che rappresenti il Lago come due Laghi distinti. Ad esclusione del Vat. Lat. 5241 e della testimonianza scritta vergata da Ciucci: due fonti del tutto uniche, che non ebbero virtualmente alcuna circolazione in Italia e in Europa.

Si tratta, dunque, di un indizio che pare indicarci come il Lago di Pilato, negli scorsi secoli, fosse meno frequentemente soggetto a duplicazione. E che quindi il suo semblante fosse, assai più sovente, quello di un singolo, sinistro bacino. Ad eccezione di stagioni estive particolarmente aride.

E potrebbero esservi anche ulteriori ragioni per tutto ciò. Ragioni nelle quali ci imatteremo quando andremo a considerare la condizione del Lago nel diciannovesimo secolo e in epoche ancora più recenti.

Nondimeno, prima che la nostra investigazione vada a spingersi così lontano, proseguiamo con la nostra consultazione delle antiche cartografie. E ciò che vedremo è, come già anticipato, il ripetuto ritratto di un singolo Lago.

8. Diciottesimo secolo: ancora un singolo Lago (malgrado la forma estiva)

Quando iniziamo a muovere i nostri passi attraverso il diciottesimo secolo, le rappresentazioni del Lago di Norcia continuano a uniformarsi alla storica tradizione, ampiamente condivisa, che si fonda sull'opera di Antoine de la Sale, sui risalenti riferimenti presenti nei testi di Papa Pio II Piccolomini, Flavio Biondo, Arnold von Harff e Leandro Alberti, sugli affreschi presenti nella Galleria delle Carte Geografiche presso i Musei Vaticani in Roma, e sulle successive elaborazioni cartografiche pubblicate da Giuseppe Moleti, Gerard de Jode, Gerardus Mercator, Giovanni Antonio Magini, Joan Blaeu: singolo, singolo e ancora singolo. E questo elemento informativo risultava circolare capillarmente in tutta Europa, attraverso libri e mappe a stampa.

Fig. 44 - Il Lago di Norcia e la Grotta della Sibilla nella mappa *La Marca anconitana e fermana* di Silvestro Amanzio Moroncelli

In questo contesto, il cinquecentesco diagramma manoscritto conservato in Vaticano e l'ulteriore testo manoscritto redatto da Padre Fortunato Ciucci

nel diciassettesimo secolo, i quali fornivano entrambi una visione duplice della forma estiva del Lago, non ebbero alcuna circolazione e non furono oggetto di alcun riferimento o menzione da parte di nessun autore in Italia e in Europa.

Tra il 1699 e il 1703, nella mappa de *La Marca anconitana e fermana* prodotta da Silvestro Amanzio Moroncelli, è possibile osservare il Lago nell'usuale forma allungata, con un imponente Monte Vettore che innalza le proprie creste precipiti al di sopra del Lago stesso, rappresentato come uno specchio d'acqua oblungo e di notevoli dimensioni.

E un'altra mappa, elaborata da Guillaume de L'Isle nel 1711, ritrae il Lago nel modo in cui avevamo già avuto modo di rilevarlo nella carta geografica di Philipp Clüver: un singolo, tenebroso bacino annidato tra i fianchi rocciosi del «Tetricus Mons».

Fig. 45 - Il Lago di Norcia come appare nella mappa *Regionum Italiae Mediarum Tabula Geographica* di Guillaume de L'Isle (1711)

Carta Geografica dello Stato Ecclesiastico, la prima cartografia italiana ottenuta per mezzo di rilievi e triangolazioni scientifiche, con l'obiettivo di misurare la lunghezza dell'arco di meridiano che percorreva per intero i possedimenti pontifici, attraversando la città di Rimini e intersecando, al suo centro, la cupola di San Pietro in Roma. Sfortunatamente, la loro elaboratissima mappa, pubblicata nel 1755, non riporta affatto il Lago di Pilato, presentando, nell'area degli odierni Monti Sibillini, solamente un'etichetta con la dicitura «Montagne della Sibilla».

Ciò potrebbe apparire come un'inesplicabile omissione, particolarmente difficile da spiegare. In realtà, l'intera vicenda diviene facilmente comprensibile andando ad aprire le pagine dell'ampia e vivace relazione che gli stessi Boscovich e Maire hanno inteso lasciarci a proposito della spedizione scientifica da essi compiuta attraverso le terre dello Stato Pontificio (*De litteraria expeditione per pontificiam ditionem ad dimetiendos duos meridiani gradus et corrigendam mappam geographicam*, 1755). I due cartografi esplorarono infatti l'Italia centrale nel corso degli anni 1751 e 1752, effettuando misure geodetiche e raccogliendo le informazioni geografiche che sarebbero poi state inserite nella loro cartografia. E quando essi si recarono ad affrontare le «Montagne della Sibilla», nel 1752, scoprirono di avere a che fare con un obiettivo assai difficile:

Fig. 47 - I Monti Sibillini nella descrizione di Christopher Maire e Ruggero Giuseppe Boscovich contenuta in *De litteraria expeditione per pontificiam ditionem ad dimetiendos duos meridiani gradus et corrigendam mappam geographicam* (Roma, 1755), p. 161

«Di tutte le montagne che si ergono all'interno dei confini pontifici, la più alta è quella che è chiamata Monte della Sibilla».

[Nel testo originale latino: «Montium omnium, quotquot in ditone Pontificia continentur, editissimus est quem Montem Sibyllae nominant»].

Era l'inizio di ottobre quando, lasciando il piccolo borgo di Visso, posto sul lato nordoccidentale dei Monti Sibillini, Boscovich e Maire diressero i propri passi verso gli altipiani situati al di sotto del Monte Vettore e presso il remoto insediamento di Castelluccio. L'estate era già terminata e le condizioni del tempo parevano voler avvisare quei due uomini di scienza, affinché non tentassero di sfidare la maestà dei picchi che li sovrastavano:

«Mentre attraversavamo quella valle [il Pian Perduto], le rupi che si innalzavano sulla sinistra [le creste che conducono al Monte Sibilla e al Monte Vettore] erano nascoste, in alto, da dense nuvole; e senza posa su quei picchi cadeva la neve, che i venti trasportavano obliquamente da quella grande distanza fino a noi, mentre il cielo sulle nostre teste si mostrava sereno».

[Nel testo originale latino: «Dum autem iremus per eam vallem, jugum ipsum ad laevam densis nubibus e superiori parte contegebatur, unde nivem etiam, quae perpetuo decidebat, venti ad nos obliquo ingenti tractu deferebant, caelo nobis sereno»].

tis editos, profecti sumus versus oppidum olim & frequens, & opulentum, Arquata dicitur, pagum exiguum transgressi, quem dicunt il Castelluccio. Dum autem iremus per eam vallem, jugum ipsum ad laevam densis nubibus e superiori parte contegebatur, unde nivem etiam, quae perpstuo decidebat, venti ad nos obliquo ingenti tractu deferebant, caelo nobis sereno. Porro in eo pago

Fig. 48 - Le cattive condizioni del tempo nella zona di Castelluccio di Norcia descritte da Christopher Maire e Ruggero Giuseppe Boscovich in *De litteraria expeditione per pontificiam ditionem ad dimetiendos duos meridiani gradus et corrigendam mappam geographicam* (Roma, 1755), p. 105-106

I due gesuiti arrivarono infine a Castelluccio, una sorta di luogo isolato e senza tempo, piazzato nel bel mezzo del nulla, presso il quale, come essi annotano nell'edizione francese del proprio resoconto scientifico, «la

maggior parte degli abitanti trascorrono l'inverno come si usa in Lapponia [...] sepolti nelle loro case sotto la neve» («la plupart des habitans passent l'hyver à la maniere des Lapons [...] ensevelis dans leurs maisons sous la neige»).

Non era il caso di tentare alcuna rischiosa ascensione al Monte Vettore e al Lago di Pilato. Così essi abbandonarono Castelluccio e si incamminarono in direzione di Arquata del Tronto, situata sul lato più meridionale dei Monti Sibillini. Ma neanche questo percorso è stato mai particolarmente amichevole, e il tempo non li stava certamente favorendo:

«Al termine della valle della quale ho già parlato, discendemmo in una gola assai stretta, attraverso la quale si discende dalla montagna della Sibilla verso la Marca d'Ancona: la ristrettezza del passaggio non faceva che incrementare la forza del vento, al punto che le nuvole, trasportate da quello stesso vento contro il fianco della montagna, si innalzavano infrangendosi come delle onde marine, e sembravano quasi gettare della schiuma, tanto che i nostri cavalli incontrarono estrema difficoltà nel procedere. Ci dissero che quel passaggio risultava essere sovente del tutto impraticabile, e che è accaduto più di una volta che dei viandanti, sollevati in aria assieme ai propri cavalli da un vento impetuoso, ne siano stati gettati lontano, e fracassati contro le rocce».

Fig. 49 - Una veduta di Arquata del Tronto dal ripido sentiero che discende dal Monte Vettore verso il territorio marchigiano, con il relativo brano tratto da *Voyage astronomique et géographique dans l'État de l'Eglise* di Christopher Maire e Ruggero Giuseppe Boscovich (Parigi, 1770), p. 106

[Nel testo originale francese: «Au bout de la vallée dont je viens de parler, nous tombâmes dans une gorge fort étroite, par laquelle on descend de la montagne de la Sibille dans la Marche d'Ancone: la petitesse du détroit augmentoit la force du vent, au point que les nuages portés par le vent contre la flanc de la montagne, s'elevoient en se brisant comme des vagues, et sembloient jeter de l'écume, enforte que nos chevaux avoient beaucoup de peine à avancer. On nous apprit que ce passage est souvent impraticable, et qu'il este arrivé plus d'une fois que des voyageurs, enlevés avec leurs chevaux par un vent impetueux, ont été jettés fort loin, et écrasés contre les rochers»].

Più di un secolo dopo, nel 1876, lo stesso pericoloso sentiero sarà percorso con grande celerità dal Conte Girolamo Orsi e dai suoi colleghi del Club Alpino Italiano, sferzati da una pioggia battente, «prendendo a scender l'erta dirupata che volge alla Valle del Tronto e pare quasi a picco, irta di rocce, nuda di vegetazione, piena di seni e d'asprezze, sulla quale più che scendere si rotolava. Fu disastrosa discesa...».

Fig. 50 - Il resoconto vergato dal Conte Girolamo Orsi a proposito della discesa dal Monte Vettore ad Arquata del Tronto (*Supplemento al Bollettino del Club Alpino Italiano*, Vol. XI, no. 32, 1877, p. 541)

Dunque è questa la ragione dell'assenza del Lago di Pilato nella pregevole, accuratissima mappa dello Stato Ecclesiastico tracciata da Christopher Maire e Ruggero Giuseppe Boscovich alla metà del diciottesimo secolo: essi non videro mai quel Lago, e tralasciarono così di menzionare quel

piccolo specchio d'acqua nel racconto di quel tempo così ostile e delle grandi difficoltà da loro sperimentate nel corso della visita al Pian Grande e al Monte Vettore, le «Montagne della Sibilla».

Ma cosa succede se procediamo ancora più oltre, verso la prima metà del diciannovesimo secolo? Di nuovo, troviamo ancora un singolo Lago, come avremo modo di vedere nel prossimo capitolo.

9. Il Lago nella prima metà del diciannovesimo secolo

Se proseguiamo ulteriormente attraverso i secoli, giungendo al secondo quarto del diciannovesimo secolo ci imbattiamo nella straordinaria cartografia che fu prodotta dall'Imperiale e Regio Istituto Geografico Militare austriaco (*Kaiserlich und königliche Militärische Geografische Institut*), nel contesto di un'estesa campagna di mappatura dei territori soggetti al dominio austro-ungarico effettuata a quell'epoca.

Fig. 51 - Carta topografica dello Stato Pontificio e del Granducato di Toscana costrutta sopra misure astronomico trigonometriche ed incisa sopra pietra a Vienne nell'Imperiale e Regio Istituto Geografico Militare, 1851, il territorio di Norcia e i Monti Sibillini (Österreichischen Staatsarchiv, Vienna)

I cartografi austriaci elaborarono una serie di tavole geografiche che rappresentavano, tra l'altro, i territori italiani legati alla sfera di influenza dell'Austria, in particolare il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. Questa grande mappa, costituita da 53 tavole dettagliate e accuratamente

disegnate, fu «costrutta sopra misure astronomico trigonometriche», e fu il risultato di specifiche campagne di misurazione geodetica effettuate, tra il 1841 e il 1843, dall'ingegnere e geografo lombardo Giovanni Marieni, il quale le rese in seguito disponibili alla comunità scientifica pubblicandole, nel 1846, all'interno del volume *Trigonometrische Vermessungen im Kirchenstaate und in Toscana*. Le cartografie della Toscana e dello Stato Pontificio furono pubblicate alcuni anni dopo, a Vienna nel 1851.

In questa splendida carta geografica, finemente tracciata, Giovanni Marieni rappresentò in modo dettagliato il territorio di Norcia, Castelluccio e dei Monti Sibillini. Tra le braccia avvolgenti del «M.te Vittore», con la cima più orientale segnata come «M.te Pretara» e le creste occidentali come «Balzo Borghese», troviamo un minuscolo specchio di pure acque cilestrine: è il «Lago di Pilato». E si tratta di un singolo bacino, malgrado la sua forma appaia essere particolarmente allungata, in quanto Marieni lo collocò, correttamente, all'interno del suo oblungo circo glaciale. Forse, un segno più scuro, tracciato esattamente al centro del Lago potrebbe rappresentare il primo indizio di una possibile linea di separazione tra due Laghi più piccoli; certamente però, quando il cartografo lombardo si recò a visitare i Monti Sibillini e poté osservare il magico Lago con i propri occhi (e con lo sguardo del professionista), esso era costituito da un unico bacino.

Fig. 52 - Carta topografica dello Stato Pontificio e del Granducato di Toscana costrutta sopra misure astronomico trigonometriche ed incisa sopra pietra a Vienne nell'Imperiale e Regio Istituto Geografico Militare, 1851, l'area del Monte Vettore (Österreichischen Staatsarchiv, Vienna)

E dunque, a partire dal quattordicesimo secolo e fino alla metà del diciannovesimo, ci imbattiamo in descrizioni e rappresentazioni del Lago di Pilato che ritraggono in modo costante un singolo bacino, con due peculiari eccezioni, rappresentate dal diagramma contenuto nel manoscritto Vat. Lat. 5241 e dalla descrizione fornita da Padre Fortunato Ciucci nelle sue *Istorie dell'antica città di Norsia*.

Fig. 53 - Carta topografica dello Stato Pontificio e del Granducato di Toscana costrutta sopra misure astronomico trigonometriche ed incisa sopra pietra a Vienne nell'Imperiale e Regio Istituto Geografico Militare, 1851, il Lago di Pilato (Österreichischen Staatsarchiv, Vienna)

Eppure, questa situazione sta per mutare molto rapidamente. Qualcosa sta forse per accadere: un evento che potrebbe avere trasformato l'ordinaria apparenza del Lago di Norcia, da un singolo specchio d'acqua a due Laghi di minori dimensioni, che sarebbero così divenuti l'aspetto più frequentemente rilevabile per quel bacino.

E la prima menzione a proposito di un aspetto duplice del Lago di Pilato, pubblicata in un testo a stampa di larga diffusione, è rinvenibile in un resoconto vergato nell'anno 1876: un racconto affidabile, elaborato da un nobile socio del Club Alpino Italiano.

Andiamo a leggere le parole scritte da un distinto, appassionato aristocratico: il Conte Girolamo Orsi.

10. Un conte, un imprenditore e due Laghi

Negli scorsi secoli, il Lago di Pilato era ordinariamente rappresentato nelle fonti storiche in forma di singolo bacino, con una possibile temporanea duplicazione verificantesi durante prolungati periodi di scarse precipitazioni nel corso dell'estate, come illustrato nel manoscritto Vat. Lat. 5241 e nelle *Istorie dell'antica città di Norsia* di Padre Fortunato Ciucci.

Ma se il Lago era costituito sostanzialmente da un unico specchio d'acqua nel periodo che intercorre tra il quattordicesimo secolo e la metà del diciannovesimo, come mostrato nella cartografia austriaca relativa allo Stato Pontificio, mentre ai nostri giorni esso risulta essere normalmente suddiviso in due anche durante l'inverno, cosa può essere accaduto a quel bacino? E quando?

Abbiamo percorso circa cinque secoli, fino a giungere alla prima metà del 1800, e abbiamo potuto rinvenire molti riferimenti al nostro Lago. Ora, stiamo per andare a vedere come qualcosa, forse, possa essere accaduto in un certo momento del tempo. Un evento che potrebbe avere mutato la natura del luogo, da un singolo Lago a un bacino ordinariamente diviso in due specchi d'acqua separati.

Un primo moderno riferimento a una duplice conformazione è reperibile in un resoconto pubblicato dal Club Alpino Italiano nel 1877. In esso, si narra di un'ascensione effettuata sul Monte Vettore dal Conte Girolamo Orsi e da altri distinti membri del Club il 15 agosto 1876.

In accordo con lo spirito originario che caratterizzava quell'allora giovane associazione di alpinisti italiani, fondata nel 1863 da Quintino Sella, parlamentare e ministro del Regno d'Italia, quella visita condotta presso i Monti Sibillini non intendeva rappresentare una mera gita di piacere:

«Il fine [...] è lo studio della natura dei monti; è scopo la utilità comune, mirando noi nei lieti convegni o nelle indagini personali all'incremento della scienza e delle industrie».

E così il racconto del Conte Orsi, benché marcato dalla presenza di numerose espressioni romantiche e da un senso di ardua avventura, intende fornire ai lettori una serie di informazioni affidabili e di osservazioni tratte dal campo a proposito di molti aspetti scientificamente connotanti le terre sibilline, poste in altitudine tra le regioni dell'Umbria e delle Marche.

Ed è proprio nel contesto di questo specifico scenario narrativo che possiamo rinvenire un primo indizio, in tempi moderni, in merito alla natura duale del Lago di Pilato, così come visibile dalle arcuate, elevate creste del Monte Vettore:

«La Valle dell'Aso, la quale dapprima lateralmente, poi longitudinalmente squarcia la montagna e divide il Vettore in due parti: quella su cui siamo, e l'altra là di fronte, ov'è Monte di Petrarà, il quale ogni altro in altitudine sovrasta (metri 2,476). Fra queste, in fondo agli enormi precipizi, sono i Laghi di Pilato, alimentati da quella estesa lente di ghiaccio, embrione di un ghiacciaio perenne, che laggiù si nasconde ai raggi del sole».

Fig. 54 - Il passaggio relativo ai Laghi di Pilato scritto dal Conte Girolamo Orsi (*Supplemento al Bollettino del Club Alpino Italiano*, Vol. XI, n. 32, 1877, p. 540)

Benché il Conte Orsi non fornisca alcun riferimento a un Lago in forma duplice, egli utilizza la parola «Laghi», con un plurale certamente intenzionale. E che non si tratti di un utilizzo casuale lo si può osservare considerando la ripetizione della medesima parola in una frase successiva:

«Se l'inghiottitoio avevaci colpita la fantasia per lo inabissarsi delle acque, ora i Laghi di Pilato, e le loro acque sì intensamente azzurre, e l'orrido burrone che lì vicino sprofonda per un 500 a 600 metri, donde si origina l'Aso».

Se l'inghiottitoio avevaci colpita la fantasia per lo inabissarsi delle acque, ora i *Laghi di Pilato*, e le loro acque sì intensamente azzurre, e l'orrido burrone che lì vicino sprofonda per un 500 a 600 metri, donde si origina l'Aso; e quelle nevi perpetue interposte ai tre culmini, là in quella gola nord-est del Petrarà, che danno alimento a quei laghi, non lasciarono d'interessarci a questa grande varietà di fenomeni naturali.

Fig. 55 - Un'ulteriore menzione dei Laghi di Pilato nel testo redatto dal Conte Girolamo Orsi
(*Supplemento al Bollettino del Club Alpino Italiano*, Vol. XI, n. 32, 1877, p. 540)

Così, il Conte Orsi e i suoi colleghi alpinisti non videro un singolo Lago di Pilato: essi ne videro due. Correva l'estate dell'anno 1876. Ed è questo il primo riferimento in cui ci imbattiamo, dopo il cinquecentesco manoscritto Vat. Lat. 5241 e la seicentesca opera di Padre Fortunato Ciucci, attestante la possibile configurazione duale del Lago durante le stagioni estive.

Malgrado ciò, Girolamo Orsi non rende disponibile alcuno specifico dettaglio a proposito della conformazione da lui effettivamente osservata, anche se possiamo plausibilmente supporre che egli abbia potuto vedere ciò che anche noi siamo in grado di contemplare oggi: due Laghi più piccoli, separati da una stretta striscia di detriti rocciosi. Una visione che richiama alla mente del visitatore la tipica forma di un paio di occhiali.

Ed è proprio questa la descrizione che troviamo in un'ulteriore relazione pubblicata, circa dieci anni dopo, all'interno di un altro numero del *Bollettino* del Club Alpino Italiano. Nel 1887 Giovanni Battista Miliani, imprenditore di successo e proprietario di una grande cartiera a Fabriano, non lontano dai Monti Sibillini, scrisse un resoconto a proposito della propria visita al Monte Vettore e al Monte Sibilla, effettuata l'anno precedente in qualità di alpinista ed appassionato escursionista.

In una serena giornata di settembre, Miliani ascende il Monte Vettore e si avventura lungo la stretta linea di cresta che corre tra il versante occidentale della montagna e quello orientale:

«Di lassù, potei godere la veduta magnifica che sottostà all'intorno di questo gigante dei Sibillini. Tutta illuminata dal sole, si spiegava ad est, la bellissima provincia d'Ascoli, mentre perduti fra la caligine, in apparenza assai lontani, si scorgevano i monti di Fabriano, ed il gruppo del Catria; dall'altra parte, fra le nubi, ma sul fondo turchino del cielo, risaltavano a distanza le aspre gioaie del Terminillo e del Gran Sasso».

Fig. 56 - Il resoconto scritto da Giovanni Battista Miliani a proposito della sua visita tra i Monti Sibillini (Bollettino del Club Alpino Italiano, Vol. XX, n. 53, 1887, p. 272-281)

Tra le numerose meraviglie, Miliani non può omettere di includere un riferimento alle nostre affascinanti, negromantiche acque:

«Rimasi circa un'ora a contemplare l'immenso panorama con grandissima soddisfazione, e poi percorrendo il gran semicerchio avvallato che separa la cima del Vettore da quella di Petrarà, che è il punto più elevato, mi diressi a quella volta. Oltrepassata di poco la cima del Vettore, percorrendo la cresta, in fondo a valle, a sinistra, si scorge il Lago di Pilato, che in estate, come quando lo vidi io, ha forma di occhiali».

stanza le aspre gioaie del Terminillo e del Gran Sasso. Rimasi circa un'ora a contemplare l'immenso panorama con grandissima soddisfazione, e poi percorrendo il gran semicerchio avvallato che separa la cima del Vettore da quella di Petrarà, che è il punto più elevato, mi diressi a quella volta. Oltrepassata di poco la cima del Vettore, percorrendo la cresta, in fondo a valle, a sinistra, si scorge il Lago di

282

Sui Monti Sibillini.

Pilato, che in estate, come quando lo vidi io, ha forma di occhiali. In tutta questa valle, nei luoghi più riparati dal sole, esistono depositi di neve, che assai di rado sgelano completamente in estate.

Fig. 57 - La forma dei Laghi di Pilato così come osservata da Giovanni Battista Miliani (*Bollettino del Club Alpino Italiano*, Vol. XX, n. 53, 1887, p. 281-282)

Ci troviamo ora pienamente nell'ultimo quarto del diciannovesimo secolo, e ancora una volta il Lago appare ai visitatori nel modo in cui esso era solito presentarsi in estate, e come è osservabile durante tutto l'anno nel nostro tempo presente: in forma di due specchi d'acqua separati. E gli alpinisti ottocenteschi, che si recavano tipicamente sulla cima del Monte Vettore in agosto, iniziano a registrare la presenza di questa configurazione ad occhiale all'interno dei propri resoconti.

È possibile che ciò non rappresenti nulla di diverso rispetto a quanto abbiamo già avuto modo di osservare nel manoscritto Vat. Lat. 5241 e nella cronaca di Padre Ciucci. Nondimeno, vedremo nel presente articolo di ricerca come questi siano gli anni in cui un processo di progressivo depauperamento di lungo termine iniziò a caratterizzare il Lago di Pilato, cominciando proprio dalla seconda metà del diciannovesimo secolo: per il nostro bacino, infatti, sarà sempre più frequentemente rilevabile una duplice forma, che diventerà in seguito l'aspetto usuale e ordinario.

Malgrado ciò, vi saranno ancora occasioni in cui le acque del Monte Vettore si presenteranno nella loro precedente e più smagliante configurazione: un grande e profondo Lago di Pilato, in forma singola. Non molto diverso dal bacino ritratto da Antoine de la Sale nel proprio manoscritto quattrocentesco.

Fig. 58 - I Laghi di Pilato in anni recenti

E questo genere di visione si appaleserà di fronte agli occhi di alcuni affascinati visitatori non più tardi dell'anno 1879. Forse per l'ultima volta nella storia.

11. Il Lago di Antoine de la Sale ancora visibile nel 1879

Nel nostro precedente articolo *La riscoperta ottocentesca dei Monti Sibillini nei documenti del Club Alpino Italiano*, abbiamo pubblicato per la prima volta in assoluto, in una moderna ricerca, uno straordinario disegno relativo al Lago di Pilato e risalente al 1879.

In quell'anno, il Monte Vettore aveva accolto numerosi visitatori, illustri e aristocratici: si trattava dei partecipanti al prestigioso congresso annuale del giovane Club Alpino Italiano, che era stato fondato sedici anni prima a

Torino da Quintino Sella e da altre eminenti personalità appartenenti a un altolocato ambiente che comprendeva politici, nobili, proprietari terrieri e benestanti professionisti, tutti appassionati di montagne e panorami d'alta quota, divenuti obiettivo di avventurose escursioni e oggetto di inedite investigazioni scientifiche.

TELEGRAMMI PARTICOLARI
della Gazzetta Piemontese
Della sera.
Perugia, 25, ore 1,20. — L'inaugurazione del XII Congresso del Club Alpino riesce veramente imponente. La città è tutta imbandierata e festante. L'accoglienza fatta agli alpinisti fu cordialissima. Gli alpinisti convenuti sono 120. La presidenza fu assunta dal signor Bellucci.
In questo momento la sala è affollatissima; le signore sonvi in gran numero.

Fig. 59 - L'apertura del XII Congresso Annuale del Club Alpino Italiano a Perugia (*Gazzetta piemontese*, Anno XIII, n. 235, 26 agosto 1879, p. 3)

Il XII Congresso Annuale fu tenuto a Perugia, non lontano dai Monti Sibillini, nell'agosto del 1879. La scelta platea, in arrivo da ogni parte d'Italia, fu accolta e intrattenuta dalla buona società del luogo: ricche famiglie di nobile lignaggio che vivevano nella piccola città umbra, non use ai grandi eventi sociali, ma comunque in grado di organizzare brillanti serate danzanti presso la splendida sala da ballo che si trovava in Perugia. Tra escursioni dirette alle principali attrazioni naturalistiche della regione, serate di gala e conferenze dedicate al nuovo ruolo della montagna nel settore del turismo e nel contesto di una fruizione allargata, i partecipanti ebbero la possibilità di visitare il re delle montagne dell'Italia centrale: il Monte Vettore, con le sue creste arcuate e le visioni mozzafiato del mare Adriatico, a oriente, e, in lontananza, a occidente, del Tirreno.

L'organizzatore di quell'escursione era Giuseppe Bellucci, professore e fondatore della Sezione umbra del Club Alpino Italiano; egli era accompagnato da un selezionato gruppo formato da quaranta appassionati

alpinisti, i quali si fregiavano di aristocratici cognomi e risonanti titoli professionali. Alla fine di agosto dell'anno 1879, essi raggiunsero il povero, isolato villaggio di Castelluccio di Norcia, trascorsero la notte nel piccolo insediamento, e si confrontarono, il giorno successivo, con la grande montagna che si innalzava al di sopra della distesa erbosa del Pian Grande:

«L'indomani mattina dopo una dormitella sulla paglia, s'avviarono per la Forchetta, o Forca Viola, e dopo tre ore di salita poterono dalla cima del gigante dei monti Sibillini (m. 2448) ammirare lo spettacolo meraviglioso della bella catena, brulla alle vette, verdeggiante nelle valli per splendidi boschi di carpini, di aceri, di quercie».

Questo breve resoconto è tratto dalle pagine di una rivista illustrata all'epoca di grande diffusione: *L'Illustrazione Italiana*, la quale si trovava a quei tempi nei primissimi anni di vita. Nel numero pubblicato il 12 ottobre 1879 uno spazio considerevole viene dedicato proprio a quel Congresso Annuale tenutosi a Perugia.

Fig. 60 - Le creste del Monte Vettore e il Lago di Pilato nel 1879 (*L'Illustrazione italiana*, Anno VI, n. 41, 12 ottobre 1879, p. 233)

Ma il più importante elemento informativo contenuto nel rinomato periodico è costituito da un'intera pagina che riporta numerosi disegni che intendono rappresentare visivamente l'evento: una caratteristica di qualità

superiore, le 'illustrazioni', che rendevano quella rivista così popolare tra i lettori del tempo.

Tra le numerose immagini proposte dal periodico, certamente la più impressionante è quella che è accompagnata dalla dicitura «Cima del Vettore».

E la cima del Monte Vettore, raffigurata sotto la minaccia di nuvole pesanti e oscure, risulta essere completamente occupata da un grande, profondo, sinistro specchio d'acqua.

Si tratta, naturalmente, del Lago di Pilato. Un minaccioso, unico, singolo Lago.

Esso appare ai nostri occhi con un aspetto del tutto simile al Lago che Antoine de la Sale ebbe la ventura di osservare nell'anno 1420: un bacino circolare, analogo a quello rappresentato nel manoscritto quattrocentesco del *Paradiso della Regina Sibilla*. In entrambe le raffigurazioni, pare inoltre che dell'acqua fuoriesca dal Lago e si getti nella valle sottostante: forse un riferimento al fiume Aso, il quale effettivamente ha origine al di sotto del circo glaciale.

Fig. 61 - Visioni del Lago di Pilato: il bacino rappresentato da Antoine de la Sale nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla* (manoscritto n.. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 5v) e il disegno pubblicato da *L'Illustrazione italiana* nel 1879

Dunque, nel 1879 il Lago di Pilato manteneva ancora la propria sinistra fascinazione nella forma di un grande Lago occultato all'interno del circo glaciale del Monte Vettore, nell'Italia centrale. Esattamente come esso era stato ordinariamente descritto nei riferimenti letterari e raffigurato nelle carte geografiche, per secoli e secoli, ad esclusione delle singole menzioni

concernenti una partizione delle acque durante la stagione estiva (manoscritto Vat. Lat. 5241 e cronache vergate da Padre Fortunato Ciucci).

Eppure, qualcosa stava per cambiare.

È questa, infatti, l'ultima occasione nel corso della quale abbiamo la possibilità di osservare quel Lago nella sua forma originale e più florida.

Negli anni e nei decenni che seguiranno inizieremo a reperire ulteriori descrizioni delle nostre negromantiche acque: descrizioni che saranno relative a un bacino sempre più frequentemente deprivato, e usualmente osservato nella forma di due Laghi separati. Un mutamento forse da ascrivere a un qualche specifico evento, anche causato dagli effetti dei terremoti; oppure, da imputarsi a processi assai più dilatati nel tempo, connessi a una progressiva, continua diminuzione della quantità di precipitazioni, piovose e nevose. Il primo segnale di un cambiamento climatico globale.

E il punto di svolta nel predetto mutamento può essere convenzionalmente fissato all'anno 1897, quando un nuovo affidabile visitatore osserverà, nuovamente, una forma duplice per il Lago di Pilato.

Nulla di nuovo, si potrebbe pensare. Come già abbiamo avuto occasione di vedere in questo stesso articolo, una duplicazione estiva non era certamente infrequente nei secoli del passato.

Ma questa volta sarà diverso. Perché, pur essendo presenti accumuli di neve, questa presenza non risulterà essere d'aiuto al fine di permettere a quel Lago di mantenere il proprio aspetto unitario. Malgrado la presenza di neve in scioglimento, infatti, esso risulterà suddiviso in due Laghi, come «un par d'occhiali»: la forma usuale che questo bacino presenterà ai visitatori d'ora in poi e fino ai nostri giorni, con rare riapparizioni dello storico aspetto singolo, in versione comunque assai ridotta.

Il nostro prossimo testimone, dunque, sarà un illustre, affidabile studioso: il filologo, professore e futuro senatore del Regno d'Italia Pio Rajna.

12. Pio Rajna e i primi segnali di una persistente duplicazione

Con la visita condotta presso il Lago di Pilato dall'illustre filologo italiano Pio Rajna, qualcosa pare mutare nella configurazione del nostro negromantico bacino situato sul Monte Vettore.

Perché il Lago di Pilato sembra volersi trasformare progressivamente in un duplice specchio d'acqua, e non solamente d'estate. Si trattò di un processo graduale, o, come potrebbe apparire sulla base delle scarse fonti informative a noi disponibili, ciò ebbe luogo nel corso di uno specifico evento improvviso?

Proviamo a dipanare questa materia così particolarmente spinosa. Tenteremo di farlo con l'aiuto del resoconto scritto proprio da un testimone assai eminente: Pio Rajna, che si recò a visitare questi luoghi nell'ultimo decennio del diciannovesimo secolo.

Quando Rajna giunse presso i Monti Sibillini per compiere la propria esplorazione, nel 1897, egli era alla ricerca dell'antica leggenda della Sibilla Appenninica, sull'onda di un rinnovato interesse per la misteriosa tradizione sibillina suscitato, tra gli studiosi, a seguito della pubblicazione di articoli di approfondimento firmati da Alfred von Reumont e Arturo Graf, nonché nel contesto della montante diatriba filologica che riguardava l'origine del mito germanico di Tannhäuser.

Abbiamo avuto occasione di descrivere approfonditamente questa visita nei nostri precedenti articoli *Monti Sibillini, la leggenda ctonia* e *La riscoperta ottocentesca dei Monti Sibillini nei documenti del Club Alpino Italiano*. Ora vogliamo rivolgere la nostra attenzione alle frasi maggiormente significative, vergate dal Rajna, a proposito del Lago nel suo articolo *Nei paraggi della Sibilla di Norcia*, contenente il racconto dell'escursione da lui effettuata presso la Grotta della Sibilla e il bacino negromantico: una narrazione che fu inclusa nel volume *Studii dedicati a Francesco Torraca nel XXXVI anniversario della sua laurea* (1912).

I brani seguenti sono tratti dal resoconto propostoci da Pio Rajna:

«Le nubi, che s'erano andate addensando minacciose dattorno al Vettore, e però anche al Lago di Pilato, avevano tramutato le minacce in fatti, regalandoci un temporale».

Fig. 62 - Il resoconto vergato da Pio Rajna a proposito della sua visita presso i Monti Sibillini, tratto dal volume *Studii dedicati a Francesco Torraca nel XXXVI anniversario della sua laurea* (Napoli, 1912), p. 233 e 244

Nell'agosto del 1897, Pio Rajna sale fino alle acque a lui note con la denominazione di «Lago di Pilato», e dunque ancora con un aspetto singolo e indiviso nascosto nella forma singolare del nome. L'illustre filologo e alpinista percorre «la via al lago e il luogo dove il lago è posto», finché egli non giunge presso l'impressionante circo glaciale del Monte Vettore, dove «per ben trecentosessanta metri s'inalza la parete assolutamente verticale, che sovrasta al lago dalla parte di ponente, presentando l'aspetto della facciata policuspidale d'una chiesa gigantesca».

Ed ecco come il Lago di Pilato si appalesò allo sguardo affascinato di Pio Rajna il 15 agosto 1897:

«Il lago mi si è presentato diviso in due specchi ellittici, uno dei quali si protende appuntandosi, non nel mezzo, ma da un lato, verso l'altro. Il

paragone con un par d'occhiali, che avevo udito dalla mia guida del Castelluccio, è realmente grafico».

Il lago mi si è presentato diviso in due specchi ellittici, uno dei quali si protende appuntandosi, non nel mezzo, ma da un lato, verso l'altro. Il paragone con un par d'occhiali, che avevo udito dalla mia guida del Castelluccio, è realmente grafico. La lunghezza, da

Fig. 63 - Pio Rajna e la forma del Lago di Pilato, da *Studii dedicati a Francesco Torraca nel XXXVI anniversario della sua laurea* (Napoli, 1912), p. 244

Ora il Lago viene ufficialmente registrato come un bacino duplice, composto da due specchi d'acqua più piccoli. E tale apparirà in tutte le successive descrizioni e immagini fotografiche.

Naturalmente, possono esservi occasioni nelle quali i Laghi tornano ancora a unirsi in una configurazione singola, come lo stesso Pio Rajna annota nel rilevare le dimensioni del bacino:

«La lunghezza da me misurata a passi - assai grossolanamente, per ragione soprattutto dell'impedimento che a un camminare regolato mettevano le pietre - si approssimerà per ciascuno specchio a 150 metri. Stimo un po' più lungo lo specchio anteriore, se del posteriore non si computa il prolungamento. Ma ci son tempi, come vi dissi, in cui le due parti si riuniscono; e penso che allora, guadagnandosi certo in estensione anche alle due estremità, non si resterà troppo al di sotto dei 400 metri».

mia guida del Castelluccio, è realmente grafico. La lunghezza, da me misurata a passi — assai grossolanamente, per ragione soprattutto dell'impedimento che a un camminare regolato mettevano le pietre — si approssimerà per ciascuno specchio a 150 metri. Stimo un po' più lungo lo specchio anteriore, se del posteriore non si computa il prolungamento. Ma ci son tempi, come vi dissi, in cui le due parti si riuniscono; e penso che allora, guadagnandosi certo in estensione anche alle due estremità, non si resterà troppo al di sotto dei 400 metri. Con tutto ciò il lago non è più ora ciò che fu

Fig. 64 - Pio Rajna e la sua stima delle dimensioni del Lago, da *Studii dedicati a Francesco Torraca nel XXXVI anniversario della sua laurea* (Napoli, 1912), p. 244

La stima che ci viene presentata da Pio Rajna in relazione alla dimensione massima del Lago di Pilato, 400 metri, è perfettamente sovrapponibile con quella da noi valutata, illustrata all'inizio del presente articolo di ricerca: si tratta, in effetti, della dimensione del circo glaciale del Monte Vettore, lo spazio all'interno del quale il Lago o i Laghi sono alloggiati.

Un importante riferimento che il nostro appassionato filologo aggiunge al proprio resoconto è relativo al fatto che la forma duale del Lago, simile a quella di un paio d'occhiali, da egli rilevata nel 1897, non è collegata al verificarsi di alcuno specifico periodo di siccità, in quanto tale forma viene osservata durante un normale, prolungato periodo in cui il tempo meteorologico è stato in grado di alimentare il bacino con una ordinaria quantità di piogge e nevi, forse addirittura oltremisura, potendo registrando il Rajna la presenza di neve in agosto:

«Ho trovato neve in discreta quantità dattorno al lago: e per solito il Vettore non si priva mai, come dice Antonio, di questo ornamento. A Foce mi si è detto tuttavia esserci stato un periodo di nove anni, finito da un ventennio, in cui neve non s'ebbe neppure in inverno».

Ho trovato neve in discreta quantità dattorno al lago: e per solito il Vettore non si priva mai, come dice Antonio, di questo ornamento. A Foce mi si è detto tuttavia esserci stato un periodo di nove anni, finito da un ventennio, in cui neve non s'ebbe neppure in inverno.

Fig. 65 - Neve estiva al Lago di Pilato, da *Studi dedicati a Francesco Torraca nel XXXVI anniversario della sua laurea* (Napoli, 1912), p. 244

Dunque, quando Pio Rajna effettua la propria visita al Lago, è presente in quei luoghi una grande quantità di neve e l'ultima siccità risalirebbe a ben venti anni addietro: malgrado ciò, il Lago appare suddiviso in due. E, egli scrive, «nella maggior parte dell'estensione l'acqua è bassissima».

Quale è il problema, con il Lago di Pilato? Non c'è forse acqua a sufficienza, all'interno del circo glaciale, per riempire il bacino fino a farlo diventare uno specchio d'acqua singolo? Oppure, il fondo del Lago si è forse rialzato, nella sua porzione centrale, in modo improvviso, facendo sì che le acque non riescano più a distribuirsi lungo tutta l'estensione del bacino?

Come può essere? Perché le piogge e le nevi non sembrano essere più in grado di riempire completamente quel Lago, così come esse hanno saputo fare per secoli e secoli, e anche circa venti anni prima, nel 1879, quando i membri del Club Alpino Italiano poterono contemplare uno splendido Lago simile a quello ritratto nel manoscritto quattrocentesco di Antoine de la Sale?

Una possibile risposta sembra essere suggerita alla nostra indagine dalla lettura delle righe successive. In quella stessa relazione posta per iscritto da Pio Rajna.

13. Un evento catastrofico ottocentesco?

Prima del diciannovesimo secolo, il Lago di Pilato era un singolo bacino, con apparizioni estive nella forma di un duplice lago. Successivamente, nel ventesimo secolo e fino ai nostri giorni, esso si presenta ordinariamente ridotto a una coppia di Laghi più piccoli. Durante tutto il corso dell'anno. Anche nel caso in cui si verifichi che accumuli di neve, come attestato da Pio Rajna, rimangono giacenti, come bianche coltri, tra le braccia di roccia del Monte Vettore e del suo circo glaciale, nel pieno del mese di agosto.

La duplicazione del Lago fu forse l'esito di un processo prolungato, continuo, di lungo termine? Oppure, invece, qualcosa è intervenuto modificando l'aspetto ordinario del Lago di Norcia, conosciuto anche come il Lago di Pilato? Cosa è accaduto a quel Lago, nascosto tra le montagne che innalzano i propri picchi in prossimità di Norcia, alla metà del diciannovesimo secolo?

Cerchiamo di scoprirlo nelle parole di Pio Rajna, parole che furono scritte nell'anno 1897:

«Con tutto ciò il lago non è più ora ciò che fu un tempo. Circa quarant'anni addietro esso ruppe le dighe naturali della sua fronte, le quali non si sono più riformate. Antoine de la Sale lo vide dunque notevolmente diverso d'aspetto e più profondo».

... in estensione anche alle due estremità, non si resterà troppo al di sotto dei 400 metri. Con tutto ciò il lago non è più ora ciò che fu un tempo. Circa quarant'anni addietro esso ruppe le dighe naturali della sua fronte, le quali non si sono più riformate. Antoine de la Sale lo vide dunque notevolmente diverso d'aspetto e più profondo. Nella maggior parte dell'estensione l'acqua è bassissima. Dovreb-

Fig. 66 - Il collasso della barriera frontale del Lago di Pilato come riferito da Pio Rajna in *Studii dedicati a Francesco Torraca nel XXXVI anniversario della sua laurea* (Napoli, 1912), p. 244

Se le parole vergate dal filologo italiano devono essere considerate come veritiere e affidabili, ci troviamo forse di fronte a un punto di svolta nella nostra ricerca.

Prima del verificarsi del collasso menzionato da Pio Rajna, il Lago era più ampio e più profondo: un singolo, esteso Lago di Pilato, che si trasformava in due Laghi solamente in estate.

Dopo l'evento, invece, esso si è suddiviso in due Laghi più piccoli. Sostanzialmente durante tutto il volgere dell'anno.

Con le sue parole, Pio Rajna rende disponibile alla nostra investigazione uno straordinario elemento informativo. Ma quanto possono essere affidabili queste informazioni?

Fig. 67 - Il bordo settentrionale del circo glaciale del Monte Vettore ai nostri giorni

Secondo Rajna, che certamente sta riportando parole a lui riferite dalle sue guide locali originarie di Montemonaco, circa quaranta anni prima il fronte roccioso del circo glaciale del Monte Vettore sarebbe collassato per qualche ragione. E l'acqua sarebbe parzialmente fuoriuscita dal bacino, defluendo lungo la valle sottostante. Da quel momento in poi, il circo glaciale, con il cedimento della propria porzione frontale, non sarebbe stato più in grado di contenere una significativa quantità di acqua come era solito permettere in passato, indipendentemente dai livelli di precipitazioni piovose e nevose. Proprio come una coppa dal bordo sbreccato.

Circa quaranta anni prima, come Pio Rajna specifica nel 1897. Dunque, stiamo parlando del 1860, o di qualche anno prima.

È accaduto qualcosa, nel territorio di Norcia, nel 1860?

Sì, qualcosa è accaduto.

Si è verificato un potente terremoto. Un sisma che ha scatenato la propria energia il 22 agosto 1859. Su queste stesse terre.

14. Il terremoto del 22 agosto 1859

«Il calore era stemperato e soffocante: il cielo presentavasi ingombro di nuvoloni bruttamente torbidi, scomposti, ed accampati in aria, segnatamente verso Sud-Ovest, in senso orizzontale. [...] Una validissima e veementissima scossa sussultoria accompagnata da cupo e profondo rombo simile al bombire di un gran tuono [...] precedé altre sei terribili scosse ondulatorie, or orizzontali, compiutesi, come pare, nello spazio di sei, o sette minuti secondi».

Questo è un passaggio tratto dalla *Relazione del terremoto che desolò Norcia il giorno 22 agosto 1859* di Leopoldo Mannocchi. Uno spaventoso racconto relativo al «più terribile dei fenomeni che sottoponga a' nostri sguardi il pianeta da noi abitato, il paurosissimo flagello del tremuoto, che assai volte avea costernata e concussa questa città [Norcia]».

RELAZIONE
DEL TERREMOTO
CHE DESOLÒ NORCIA
 IL GIORNO 22 AGOSTO 1859
E DI UN INCENDIO
 AVVENUTO IL 6 SETTEMBRE
 DELLO STESSO ANNO
 SCRITTA
 DALL' ABB. LEOPOLDO MANNOCCHI

ROMA
 TIPOGRAFIA DI ANGELO PLACIDI
 Via Sant' Elena N. 71.
 1860

Sorse finalmente l' infaustissimo 22 Agosto, giorno di Lunedì del volgente anno 1859 che segnava la totale distruzione di Norcia. Il calore era stemperato e soffocante: il cielo presentavasi ingombro di nuvoloni bruttamente torbidi, scomposti, ed accampati in aria, segnatamente verso Sud-ovest, in senso orizzontale. Nell' attò

Ma al fermo della cosa è che una validissima e veementissima scossa sussultoria accompagnata da cupo e profondo rombo simile al romore di un gran tuono, la quale atterrò di colpo molti coloni sparsi per le circostanti campagne, e non pochi cittadini seduti a mensa, precedè altre sei terribili scosse ondulatorie, od orizzontali, compiutesi, come pare, nello spazio di sei, o sette minuti secondi. Tutto questo

Fig. 68 - Il terremoto del 1859 nelle parole dell'abate Leopoldo Mannocchi tratte dalla sua *Relazione del terremoto che desolò Norcia il giorno 22 agosto 1859* (Rome, 1860), p. 10 e 11

ATTI
DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA
DE' NUOVI LINCEI
 PUBBLICATI
 CONFORME ALLA DECISIONE ACCADEMICA
 del 22 dicembre 1859
E COMPILATI DAL SEGRETARIO
TOMO XIII. - ANNO XIII.
 (1859-60)

ROMA
 1860
 TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI
 Piazza Pal. n. 91.

FISICA TERRESTRE — *Escursione scientifica fatta a Norcia ad occasione dei terremoti del 22 Agosto 1859. Del P. A. Secchi.*

INTRODUZIONE.

Nel giorno 22 agosto alle ore 1.^a 36.^m pom. io stava osservando gli strumenti magnetici del Coll. Rom., e mi accorsi che essi erano perturbati in una guisa

Erano già alcuni giorni dacchè si sentivano in Norcia varie leggieri scosse di terremoto, ma che per la loro poca importanza, e per l'abitudine contratta a tali scotimenti, non attiravano l'attenzione della popolazione; quando d' improvviso il giorno 22 Agosto fra le ore 1.^a/₄ e 1.^a/₂ circa pomerid. (1) senza che apparisse nessun sensibile indizio nell'aria, o altrove, si sentì un gran colpo, come di una fortissima cannonata sparata sotterra, e non appena finito questo rumore si scosse violentemente il terreno, prima sussultoriamente poi orizzontalmente, a tre riprese successive, e sempre con forza maggiore per una durata di circa 6 in 7 secondi.

Fig. 69 - Una descrizione del terremoto del 1859 redatta da Padre Angelo Secchi nella sua *Escursione scientifica fatta a Norcia ad occasione dei terremoti del 22 agosto 1859* (in *Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei*, Vol. XIII, Anno XIII, 1859-1860, Roma, 1860), p. 63 e 77

Padre Angelo Secchi, l'illustre astronomo e scienziato gesuita che guidò l'osservatorio della Pontificia Università Gregoriana al Collegio Romano in Roma, e che fu inviato a Norcia per investigare gli effetti del terremoto, raccolse ulteriori informazioni nella propria relazione *Escursione scientifica fatta a Norcia ad occasione dei terremoti del 22 agosto 1859*:

«Erano già alcuni giorni dacchè si sentivano in Norcia varie leggieri scosse di terremoto, ma che per la loro poca importanza, e per l'abitudine contratta a tali scotimenti, non attiravano l'attenzione della popolazione; quando d'improvviso il giorno 22 Agosto fra le ore 1 1/4 e 1 1/2 circa pomeridiane, senza che apparisse nessun sensibile indizio nell'aria, o altrove, si sentì un gran colpo, come di una fortissima cannonata sparata sotterra, e non appena finito questo rumore si scosse violentemente il terreno, prima sussultoriamente poi orizzontalmente, a tre riprese successive, e sempre con forza maggiore per una durata di circa 6 in 7 secondi».

Fig. 70 - Piazza San Benedetto a Norcia con le rovine dei suoi edifici ritratta nel 1859 da Robert Turnbull Macpherson nel suo scatto fotografico n. 187 (*Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Fondo Becchetti, Folder A, Roma*)

Le onde sismiche scatenarono la devastazione sulla piccola città posta ai piedi dei Monti Sibillini: «tutto questo», scrive Mannocchi, «fu bastevole a precipitare Norcia nella suprema desolazione e sterminio». Gli edifici collasarono e un centinaio di persone perirono sotto le macerie. Solo una piccola percentuale delle seicento case che erano situate all'interno delle

mura urbiche sopravvisse alle scosse: la maggioranza di esse sparì tra le nuvole di polvere sollevate dai tetti e dalle murature che precipitavano crollando.

Fig. 71 - Il quartiere di Capolateria dopo il terremoto del 1859 fotografato da Robert Turnbull Macpherson nel suo scatto n.186 (*Centre Canadien d'Architecture, Montréal*)

Il famoso fotografo scozzese Robert Turnbull Macpherson, che visse a Roma per quasi quaranta anni e fu un acclamato precursore dell'applicazione delle nuove tecniche fotografiche all'arte, ebbe la possibilità di visitare Norcia il 9 dicembre 1859, a pochi mesi dal terremoto. Egli fu in grado di documentare la rovina che aveva colpito la sfortunata città in tre inquadrature fotografiche di elevata qualità, acquisite facendo uso di lunghi periodi di posa: immagini che forniscono una visione quasi tangibile degli effetti dello scuotimento sismico sul territorio. Piazza San Benedetto, il distretto di Capolateria, situato più a monte, e il piccolo edificio conosciuto come il 'Tempietto' sono ritratti in tutta la propria

desolata devastazione, grazie all'utilizzo di livelli di contrasto del bianco e nero che appaiono essere straordinariamente moderni.

Fig. 72 - Il 'Tempietto' a Norcia dopo il terremoto del 1859 ritratto da Robert Turnbull Macpherson nel suo scatto n. 185

Ulteriori scatti, acquisiti da un fotografo perugino, Mariano Guardabassi, utilizzando un avanzato procedimento stereografico, nel 1863, alcuni anni dopo il sisma, illustrano il triste stato di una desolata Norcia: la chiesa semicrollata di San Francesco, con il suo prezioso rosone; ancora Piazza San Benedetto, con il tempio danneggiato e il portale d'ingresso; e il 'Tempietto', nella sua posizione isolata e solitaria.

Cosa accadde in quei luoghi, non lontano dal Lago di Pilato, in quel giorno così fatale? E, presso il Lago, si verificò veramente qualcosa?

Secondo le fonti dell'epoca, così come scrive Leopoldo Mannocchi nella propria relazione, il punto epicentrale del terremoto fu localizzato a pochi chilometri dalla città, lì dove si innalza una grande montagna:

«...la certezza che il terremoto traesse origine al Nord-est di Norcia, vale a dire alle radici del monte Patino...».

Padre Angelo Secchi conferma questa medesima osservazione:

Fig. 73 - Norcia dopo il terremoto del 1859 fotografata da Mariano Guardabassi

«Il fatto però meglio avverato è [...] dall'esser [...] le case tutte lesionate obliquamente nella parte opposta a monte Pattino, onde resta certo che da quella parte provenne l'urto principale. Tal genere di lesione sembra provare che la velocità dell'urto fu grandissima, e che essendo state le basi delle case spinte rapidamente avanti e poi ritirate subitamente indietro, il moto non ebbe tempo di comunicarsi dall'imo al sommo, e la parte superiore venne così a cascare avanti».

Questa posizione non è diversa dal punto epicentrale che sarà registrato, oltre centocinquanta anni più tardi, durante il verificarsi di un ulteriore distruttivo terremoto, il 30 ottobre 2016: le onde sismiche procederanno infatti dal medesimo luogo, situato alle pendici del Monte Patino.

E così, un potente terremoto colpì la regione di Norcia il 22 agosto 1859. Studi contemporanei, condotti dall'Istituto Nazionale per la Geofisica e la Vulcanologia, hanno determinato per quel sisma ottocentesco una magnitudo stimata pari a 5.7, sulla base degli effetti descritti da Leopoldo Mannocchi, Angelo Secchi e altri.

Fig. 74 - Dati sismici del terremoto del 1859 nel territorio di Norcia, tratti dalla banca dati dell'Istituto Nazionale per la Geofisica e la Vulcanologia

Quel terremoto produsse forse effetti di qualche genere sull'area montuosa all'interno della quale giace il Lago di Pilato, a oriente di Norcia? E' possibile che questo evento così catastrofico sia stato all'origine di un improvviso mutamento nella forma usuale del Lago negromantico, da un singolo bacino maggiormente profondo a una configurazione duale

caratterizzata da acque più basse, così come descritta dal filologo Pio Rajna nel 1897?

Proviamo ad addentrarci ulteriormente in questa difficile questione.

15. Un mutamento sostanziale nel 1859?

Quando Pio Rajna visitò il Lago di Pilato nel 1897, egli constatò la presenza di un bacino «diviso in due specchi ellittici», che apparivano nella forma di «un par d'occhiali»: una visione alquanto diversa rispetto all'usuale rappresentazione del Lago, a partire da Antoine de la Sale in poi. Una visione che era forse ricorrente in tempo d'estate, come attestato nel cinquecentesco diagramma rinvenuto all'interno del manoscritto Vat. Lat. 5241, e in seguito confermato da Padre Fortunato Ciucci un secolo dopo.

Fig. 75 - I Laghi di Pilato in presenza di neve durante la stagione estiva, uno scenario probabilmente analogo a quello osservato da Pio Rajna nel 1897

Nondimeno, quando Pio Rajna osserva i Laghi, una «discreta quantità» di neve giace nei paraggi. Malgrado questa favorevole presenza, lo specchio d'acqua montano non pare trovarsi in splendida salute: l'acqua è bassa, e la sua forma è duplice.

Pio Rajna riferisce che, secondo le guide del luogo, «il lago non è più ora ciò che fu un tempo. Circa quarant'anni addietro esso ruppe le dighe naturali della sua fronte, le quali non si sono più riformate. Antoine de la Sale lo vide dunque notevolmente diverso d'aspetto e più profondo».

Quaranta anni addietro. È forse possibile che questo collasso abbia avuto luogo durante il terremoto che colpì il territorio di Norcia nel 1859?

Nelle fonti originali che raccontano di quell'evento sismico ottocentesco, siamo oggi in grado di reperire solo informazioni parziali. Mannocchi non fornisce alcun dettaglio in merito alla situazione esistente al di fuori delle mura di Norcia a seguito degli scuotimenti. Padre Angelo Secchi riferisce che i piccoli insediamenti a settentrione di Norcia (Abeto, Todiano, Ancarano, Capo del Colle) subirono danni assai estesi. Grandi rocce precipitarono dalle ripide pendici del Monte Patino, e fessure si aprirono nel suolo in alcune parti della città. Malgrado ciò, egli specifica come Castelluccio di Norcia non avesse subito alcun paragonabile livello di distruzione:

«Il Castelluccio piccolo paese distante 5 miglia da Norcia posto sul sasso vivo fu scosso, ma non danneggiato».

sù deve imprimere maggior velocità ove trova minor massa : ora questa è certo minore nella vallata , ove manca tutto il carico delle montagne , che certo non sono cose di leggier momento a sollevare nè anche per le forze sotterranee benchè sieno enormi. Il Castelluccio piccolo paese distante 5 miglia da Norcia posto sul sasso vivo fu scosso, ma non danneggiato. Campi e le ville di Ancarano sono invece assai danneggiate e stanno in parte almeno sul terreno di alluvione.

Fig. 76 - Un'osservazione redatta da Padre Angelo Secchi a proposito degli effetti del terremoto del 1859 tratta dalla sua *Escursione scientifica fatta a Norcia ad occasione dei terremoti del 22 agosto 1859* (in *Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei*, Vol. XIII, Anno XIII, 1859-1860, Roma, 1860), p. 83

Fig. 77 - L'area di Norcia osservata dal ripido versante meridionale del Monte Patino

Sicuramente, lo scuotimento sismico, che secondo Angelo Secchi fu percepito fino a Camerino e Pesaro, e anche a Roma, non poté non colpire con una certa energia anche i picchi più elevati degli adiacenti Monti Sibillini, compreso il Monte Vettore e il suo circo glaciale, posto solamente a poche miglia a est di Norcia. Ma questo terremoto del diciannovesimo secolo riuscì in qualche modo a danneggiare la culla di roccia che ospita le acque del Lago di Pilato?

Non disponiamo di alcuna specifica risposta a questa importante domanda, che potrebbe fornirci uno straordinario collegamento con la frase scritta da Pio Rajna nel 1897.

Ciò che sappiamo per certo è che, in quella stessa area, nel 2016 un terremoto molto più intenso, caratterizzato dal medesimo punto epicentrale, posto alle pendici del Monte Patino, ebbe impatti visibili e titanici sul Monte Vettore, sulla gigantesca linea di faglia che corre attraverso il suo versante occidentale, e sulle creste più elevate che incombono proprio sui Laghi di Pilato, con l'apertura di enormi fenditure in diversi punti della montagna, e la totale distruzione di Castelluccio di Norcia.

Fig. 78 - Gli effetti del terremoto del 1979 descritti da Romano Cordella nel suo articolo *Visita ai centri del nursino colpiti dal terremoto* (in *Spoletium - Rivista di Arte Storia Cultura*, no. 25-26, Spoleto, 1981)

Dall'altro lato, un terremoto caratterizzato da una magnitudo simile (5.8), occorso nella medesima regione il 19 settembre 1979, non modificò in modo significativo l'area del Pian Grande, come riferisce Romano Cordella nel proprio articolo *Visita ai centri del nursino colpiti dal terremoto* (1981):

«... poche frazioni, alcune delle quali non particolarmente toccate dal sisma (Castelluccio, S. Pellegrino)...».

Dunque, non ci è consentito di concludere che il terremoto del 1859 possa essere stato la causa di alcun sostanziale mutamento nella forma del Lago di Pilato in conseguenza di una rottura delle barriere naturali poste presso il fronte settentrionale, barriere che «non si sono più riformate», come annotato da Pio Rajna nel proprio resoconto. Non possiamo quindi fornire alcuna conferma certa a proposito dell'elemento informativo posto per iscritto dal filologo italiano alla fine del diciannovesimo secolo.

Fig. 79 - Il Lago di Pilato nel 1879 (*L'Illustrazione italiana*, Anno VI, n. 41, 12 ottobre 1879, p. 233)

E l'intera questione diviene ancora più intricata quando si vada a considerare, ancora una volta, il disegno relativo alle nostre rinomate acque, così come pubblicato nelle pagine di una rivista, *L'Illustrazione Italiana*, nell'anno 1879, quando i soci del Club Alpino Italiano si recarono in visita presso questi luoghi. Come abbiamo già avuto modo di vedere in un precedente capitolo, questa fonte non ci rende disponibile alcuna conferma in merito allo scenario introdotto da Pio Rajna con la sua menzione relativa a un possibile collasso della porzione frontale del Lago, avvenuta ipoteticamente alla fine degli anni 1850: il Lago ritratto dalla rivista venti anni dopo il terremoto del 1859, infatti, si presenta nel proprio pieno vigore, proprio come le acque rappresentate da Antoine de la Sale molti secoli prima. Senza il minimo segno di un collasso di quel fronte roccioso, e con un bacino pieno fino all'orlo di acque oscure e sinistre.

Come può essere possibile?

Addentriamoci ancora all'interno di questo affascinante enigma, nel tentativo di approfondire ulteriormente il possibile significato di tutto ciò.

16. Club Alpino Italiano contro Pio Rajna: chi ha ragione?

Secondo quanto scritto da Pio Rajna nel 1897, il Lago di Pilato perse permanentemente il proprio precedente aspetto di bacino singolo circa quaranta anni prima, forse nel 1859, in conseguenza del terremoto che colpì

Norcia nel corso di quell'anno. In questo scenario, gli alpinisti che vennero da Perugia nell'estate del 1879 avrebbero dovuto osservare un duplice specchio d'acqua, nella forma di «un par d'occhiali», come Pio Rajna si trovò efficacemente a descriverli.

Essi, invece, videro un singolo Lago.

E la loro osservazione ottiene un'ulteriore conferma da parte di un'altra testimone, la quale scrisse un differente resoconto della medesima escursione effettuata sul Monte Vettore nel 1879. Questa testimone è un'aristocratica gentildonna di Perugia, la Contessa Lucia Rossi Scotti, che arditamente decise di accompagnare il distinto gruppo di uomini, e soli uomini, che lasciarono la città umbra per recarsi, assai avventurosamente, tra le selvagge terre dei Monti Sibillini. In una lettera scritta alcuni mesi dopo, ella narrò di quell'ascesa compiuta raggiungendo le elevate creste del Monte Vettore, e della straordinaria vista che si apriva agli occhi degli escursionisti sul sottostante circo glaciale:

«... L'oscuro verde Lago di Pilato formatosi fra quelle gole per il disgelamento dei ghiacci...».

Ancora una volta, non rinveniamo alcuna menzione a proposito di più Laghi: troviamo, invece, un ulteriore riferimento a un Lago singolo.

C'è qualcosa di sbagliato nel nostro tentativo di ricostruire il possibile evento che fu forse alla base di un mutamento nella forma del Lago? E, questo evento, accadde davvero?

Se Pio Rajna aveva ragione, come è possibile che i soci del Club Alpino Italiano abbiano potuto vedere un Lago di Pilato in una forma che era tipica di giorni ormai trascorsi? Come è possibile che essi abbiano osservato un bacino singolo, un aspetto che, certamente, nessun altro ebbe più modo di contemplare di nuovo in anni più recenti, come potremo verificare nei prossimi paragrafi?

Purtroppo, non esiste un risposta sicura e priva di incertezze a queste domande.

Fig. 80 - La pagina iniziale e un brano tratto dalla pagina 9 della lettera scritta da Lucia Rossi Scotti il 13 novembre 1879 contenente il racconto dell'escursione effettuata sul Monte Vettore (Biblioteca Comunale Augusta, Perugia)

Se decidiamo di confidare nella prova fornita dalla nostra rivista pubblicata nel 1879, *L'Illustrazione Italiana*, e nelle parole vergate nel medesimo anno dalla Contessa Rossi Scotti, nell'ultimo quarto del diciannovesimo secolo il Lago poteva ancora apparire nel modo in cui esso era solito presentarsi quattrocentosessanta anni prima, quando Antoine de la Sale effettuò la propria visita alle terre della Sibilla.

Per completezza e per non lasciare alcunché di intentato, proviamo a porci un'ultima, definitiva domanda: è forse possibile che i redattori de *L'Illustrazione Italiana* abbiano potuto commettere un errore?

Potremmo infatti prendere in considerazione il fatto che il periodico, il quale godeva di un buon successo di pubblico a motivo dei raffinati disegni

che era solito pubblicare, fu sommerso, all'epoca, dai molteplici schizzi e descrizioni che erano stati inviati in redazione dagli entusiasti partecipanti al Congresso Annuale del C.A.I.: «dal congresso degli Alpinisti tenuto a Perugia sono giunti all'*Illustrazione* disegni e descrizioni; pubblichiamo i disegni dell'escursione al Monte Vettore e al Gran Sasso d'Italia; lo spazio ci manca per pubblicare le bellissime descrizioni colle quali accompagnavano i disegni gli egregi alpinisti...».

L'ILLUSTRAZIONE ITALIANA

Per l'Italia, Cost. 50. - Per la Francia Cost. 50 il semest. Anno VI. N. 1. - 5 GENNAIO 1879. Fratelli Treves Editori, Milano.
Per tutti gli articoli e disegni è riservata la proprietà letteraria ed artistica, secondo la legge e i trattati internazionali.

GLI ALPINISTI AL MONTE VETTORE E AL GRAN SASSO D'ITALIA.

L'Alpinismo fa progressi in Italia, si estende lungo tutte le falde delle Alpi, inizia l'Appennino, lo segue sino all'estrema punta dello stivale, passa lo stretto e si dirama nella Trinacria. Da tutti i centri che si formano spiccansi arditi gli alpinisti a ricercare le più alte vette; i meno arditi si contentano delle cime più modeste e poco a poco gli acrocori, i sollevamenti, i gioghi sono percorsi, studiati, descritti; ad ogni passo si scoprono meraviglie, l'entusiasmo per le deliziose gite si propaga, e l'Alpinismo man mano entra nei costumi, stringe affezioni, amicizie, rapporti, fonda società, le collega e favorisce lo studio della geologia e della orografia nazionale.

Dal congresso degli Alpinisti tenuto a Perugia sono giunti all'*Illustrazione* disegni e descrizioni; pubblichiamo i disegni dell'escursione al Monte Vettore e al Gran Sasso d'Italia; lo spazio ci manca per pubblicare le bellissime descrizioni colle quali accompagnavano i disegni gli egregi alpinisti ingegnere E. Martinori e sig. R. Avanzi. Riassumeremo però la loro narrazione.

Fig. 81 - Un passaggio tratto dall'articolo che descrive l'escursione degli alpinisti del CAI al Monte Vettore nel 1879 (*L'Illustrazione Italiana*, Anno VI, n. 41, 12 ottobre 1879, p. 1 e 231)

Forse lo staff editoriale de *L'Illustrazione* preferì scegliere il sinistro disegno raffigurante il Lago di Pilato come si presentava in passato, mentre un secondo disegno, mai pubblicato, perché meno emozionante, mostrava i Laghi nella loro vera forma duplice, così come essi erano forse apparsi agli

occhi degli alpinisti? In questa ipotesi, ai lettori sarebbe stata proposta una visione del Lago come questo era in passato, e non come esso si presentò effettivamente durante quella visita del 1879. E, forse, Lucia Rossi Scotti, che non era né una scienziata, né un'erudita, scrisse quella frase «... l'oscuro verde Lago di Pilato...» malgrado ella avesse osservato, in effetti, un duplice bacino: un'imprecisione che risulterebbe essere del tutto scusabile in una Contessa.

Ma troppe ipotesi, troppe congetture occorre introdurre nel difficile tentativo di mantenere l'idea di un duplice Lago nel 1879, come conseguenza di un potenziale, ma mai provato collasso del fronte roccioso del Lago di Pilato nel 1859; così tante da ridurre il nostro intero sforzo a un esercizio inutile e vano.

Perciò, a questo stadio della nostra ricerca, non possiamo che prendere atto del fatto che nell'anno 1879 il Lago di Pilato aveva ancora la capacità di presentarsi di fronte ai visitatori nella forma di un grande, singolo bacino circolare, così come rappresentato nelle pagine de *L'Illustrazione italiana*. Anche se questa occorrenza appare essere in totale contrasto con le parole scritte da Pio Rajna nel 1897, che sono forse basate su informazioni inaffidabili ed erranee a lui riferite dalle sue guide locali.

Saranno quindi necessarie ulteriori indagini al fine di gettare ulteriore luce su questa questione che lascia alquanto perplessi, con ricerche specifiche da condursi presso l'archivio storico di Montemonaco, il piccolo borgo posto su di un colle che fronteggia il picco del Monte Sibilla, in cerca di indizi e riferimenti a proposito di un possibile svuotamento parziale del Lago che potrebbe avere avuto luogo alla metà del diciannovesimo secolo, con un potenziale riversamento di acque nella sottostante valle e lungo il corso del fiume Aso.

E c'è anche un altro potenziale evento che potrebbe avere alterato significativamente la forma del Lago di Pilato in quello stesso periodo. Ma affronteremo questa possibilità in un successivo capitolo.

Al momento, quindi, solo un fatto appare essere certo: dopo il 1879, nessuno ha avuto più modo di contemplare il Lago di Pilato nella sua impressionante forma singola. A partire dalla fine del diciannovesimo secolo, il suo aspetto ordinario sarà sempre duplice, con rare ricorrenze di

una configurazione singola e assai allungata, in periodi di precipitazioni piovose e nevose particolarmente abbondanti.

Stiamo infatti per entrare nella fase finale, quella relativa al ventesimo secolo, nella vita del nostro negromantico Lago. Andiamo dunque a vedere cosa sta per accadere.

17. I Laghi del ventesimo secolo

I Laghi di Pilato. Due Laghi totalmente separati, o, nelle condizioni migliori, due bacini collegati solamente tramite uno stretto braccio d'acqua.

È questa la forma che, a partire dalla fine del diciannovesimo secolo, attraverso tutto il ventesimo e anche oltre, possiamo osservare in relazione allo specchio d'acqua posto tra le braccia del Monte Vettore.

Quel singolo Lago, grande, esteso non apparirà mai più. A partire dalle parole scritte da Pio Rajna nel 1897, che echeggiano parole analoghe già vergate da Girolamo Orsi e Giovanni Battista Miliani alcuni anni prima, ci imatteremo sempre in rappresentazioni e descrizioni concernenti un Lago sostanzialmente duplicato, con periodi di estrema sofferenza e anche di totale disseccamento.

Una prima immagine del Lago di Pilato in fase di graduale partizione in due isolati specchi d'acqua è presente nel contesto di un esteso progetto cartografico che fu intrapreso dal Regno d'Italia nell'anno 1872, al fine di mappare l'intera penisola italiana.

Tra la fine del diciannovesimo secolo e la prima metà del ventesimo, l'Istituto Geografico Militare iniziò a pubblicare una cartografia completa del territorio nazionale, in scala 1:100.000. La serie completa comprenderà 285 fogli, ognuno suddiviso in quattro quadranti rappresentati con una scala superiore pari a 1:50.000.

La prima fase di sviluppo del predetto catalogo di fogli e quadranti è indicata come «prima levata». A questo stadio iniziale appartiene il secondo quadrante del Foglio 132, tracciato nel 1895: si tratta della mappa relativa

al territorio di Arquata del Tronto, il borgo posto sul lato meridionale del Monte Vettore. E, in questo quadrante, ci viene fornita una visione del Lago di Pilato così come esso appariva ai visitatori solamente due anni prima che il luogo fosse raggiunto da Pio Rajna.

Fig. 82 - Il Lago di Pilato nella cartografia tracciata dall'Istituto Geografico Militare alla fine del diciannovesimo secolo (Istituto Geografico Militare, Carta d'Italia, foglio 132, quadrante II, *Arquata del Tronto*, scala 1:50.000, 1895)

In questa mappa, i cartografi dell'Istituto Geografico Militare ritraggono un Lago di Pilato segnato da una evidente intaccatura, la quale quasi suddivide il Lago in due Laghi più piccoli.

Si tratta di un segno che anticipa il processo che sta conducendo, a seguito di un catastrofico evento quale un terremoto o forse a motivo della sempre più frequente scarsità di piogge e nevi, verso un decremento delle quantità d'acqua presenti nel Lago, con una crescente tendenza a ripartirsi su due differenti bacini di minori dimensioni, proprio come il «par d'occhiali» che sarà osservato da Pio Rajna due anni più tardi.

Inoltrandoci nel ventesimo secolo, non è possibile rinvenire alcun riferimento al Lago di Pilato nelle mappe stradali pubblicate dal Touring

Club Italiano, risalenti al 1940: il foglio 16, che mostra la porzione orientale del centro Italia, riporta solamente il Monte Vettore con il suo arcuato circo glaciale, ma senza alcuna traccia di acque in esso.

Fig. 83 - Il Monte Vettore senza Lago di Pilato in una carta stradale del 1940 (Touring Club Italiano, *Carta Automobilistica d'Italia*, foglio 16, scala 1:200.000, 1940)

Malgrado ciò, la configurazione in forma d'occhiale del Lago di Pilato è ulteriormente attestata da un protagonista della ricerca scientifica avente ad oggetto del proprio studio i Monti Sibillini: Cesare Lippi-Boncambi, professore di Mineralogia e Geologia presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia, il quale per primo tracciò un esaustivo catalogo delle grotte e cavità umbre, compresa la Grotta della Sibilla posta sulla vetta dell'omonima montagna, della quale egli tracciò un celebre diagramma, risalente al 1946 e rappresentante il vano d'ingresso.

Nel suo articolo *Idrologia sotterranea dell'Altipiano di Castelluccio* (1947), egli fornisce un diagramma relativo al Pian Grande e al Monte Vettore, delineato sulla base di una serie di sopralluoghi geologici eseguiti in sito. E la forma del Lago da lui ritratto risulta essere molto simile a quella rappresentata nella cartografia rilasciata dall'Istituto Geografico Militare nell'anno 1895: le acque sono segnate da un profondo dente situato nel mezzo del bacino, un chiaro segnale che indica una progressiva tendenza verso una suddivisione in due separati specchi d'acqua.

Fig. 84 - Il Lago di Pilato in un diagramma tracciato da Cesare Lippi-Boncambi nel 1947 (Cesare Lippi-Boncambi, *Idrologia sotterranea dell'Altipiano di Castelluccio*, in *Annali dell'Istituto di Mineralogia e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia*, Perugia, 1947, p. 104-118)

In una mappa risalente al 1952, elaborata dall'Istituto Geografico Militare e relativa al territorio di Arquata del Tronto, possiamo osservare un Lago di Pilato in ottime condizioni: il suo aspetto si presenta come eccessivamente allungato, ma il dente di partizione sembra essere quasi del tutto svanito, con i due bacini che sembrano essere in completa interconnessione grazie a un'adeguata quantità di acqua. Eppure, non era affatto questa la verità in merito alle reali condizioni del Lago situato tra i Monti Sibillini.

Fig. 85 - Il Lago di Pilato in una mappa pubblicata dall'Istituto Geografico Militare nel 1952 (Istituto Geografico Militare, Carta d'Italia, foglio 132, quadrante II, *Arquata del Tronto*, scala 1:25.000, 1952)

In quello stesso anno, una cartolina postale inviata a Roma dalla piccola città di Montemonaco ritrae il Lago come esso realmente era in quel medesimo periodo di tempo: un bacino depauperato, le acque quasi completamente separate da una lingua rocciosa ricoperta di neve. L'antico Lago, singolo e circolare, descritto da Antoine de la Sale era definitivamente sparito; e nessun segno dell'impressionante bacino rappresentato nel 1879 dalla rivista periodica *L'Illustrazione Italiana* può essere più rinvenuto.

Da allora in poi, il declino del livello delle acque, osservato presso il Lago di Pilato, appare essere irreversibile.

MONTEMONACO (Ascoli Piceno) alt. m. 1080 - Monte Vettore - Il lago di Pilato (alt. m. 1832)

Fig. 86 - Una cartolina postale raffigurante il Lago di Pilato, spedita da Montemonaco a Roma nel 1952

Nel 1954 un velivolo dell'Istituto Geografico Militare, volando a un'altitudine di 6.000 metri, scattò una serie di fotografie aeree del territorio che si dispiegava in basso, in lontananza. L'immagine in bianco e nero e ad alta risoluzione mostra una coppia di Laghi distinti, con un promontorio roccioso che si interpone in modo evidente tra i due specchi d'acqua.

E forse al 1956 risale anche un'altra cartolina postale, che testimonia la triste realtà di un Lago un tempo singolo: i due bacini sono ora ritratti nel proprio pieno isolamento, con un braccio ricoperto da basse acque, nello sforzo vicendevole di raggiungersi e toccarsi. Ma si tratta solamente di un vano tentativo: è chiaro infatti come qualcosa sia cambiato per sempre, e come i due piccoli Laghi non siano più in grado di tornare a essere un singolo, impressionante bacino.

Ancora, in un'ulteriore cartolina spedita nel 1960 e la cui immagine è stata forse acquisita sul finire degli anni 1950, troviamo un Lago di Pilato contenente una scarsa quantità d'acqua, con il bacino meridionale che

protende il proprio liquido dito a tentare di riunirsi con il proprio compagno posto più a settentrione.

Fig. 87 - Una fotografia aerea scattata da un velivolo dell'Istituto Geografico Militare e raffigurante Castelluccio di Norcia, il Pian Grande, il Monte Vettore e i Laghi di Pilato (Istituto Geografico Militare, foglio 132, strisciata 44, fotogramma 1434, scala 1:30.000, altitudine 6.000 metri, acquisita il 1 settembre 1954 con una fotocamera Fairchild)

Fig. 88 - Una cartolina postale risalente alla metà degli anni 1950 e raffigurante i Laghi di Pilato

Fig. 89 - Una cartolina postale con una veduta dei Laghi di Pilato alla fine degli anni 1950

Fig. 90 - Una fotografia aerea scattata da un velivolo dell'Istituto Geografico Militare e raffigurante i Monti Sibillini e i Laghi di Pilato (Istituto Geografico Militare, foglio 132, strisciata 13, fotogramma 96, scala 1:36.000, altitudine 7.220 metri, scattata il 4 ottobre 1991)

Dunque una forma duplice dei Laghi di Pilato costituirà la condizione ordinaria usualmente osservabile durante tutto il corso del ventesimo secolo, come migliaia di escursionisti, recatisi più volte in visita presso i Monti Sibillini nell'ultimo quarto dell'ultimo secolo, sanno bene, e come attestato anche da un'altra fotografia aerea, scattata stavolta all'inizio dell'autunno del 1991.

E così, il florido Lago che fa felicemente capolino, con le proprie abbondanti acque, dalla più tarde mappe pubblicate dall'Istituto Geografico Militare nel 2008 non sembra essere altro che il mero fantasma di qualche precedente sopralluogo, effettuato dai cartografi dell'Istituto molto tempo prima: in quegli anni, le reali condizioni del Lago erano assai più melanconiche, e la riduzione delle acque continuava a procedere in modo inesorabile.

Fig. 91 - Il Lago di Pilato in una mappa pubblicata dall'Istituto Geografico Militare nel 2008 (Istituto Geografico Militare, Carta Topografica d'Italia, foglio 325, *Visso*, scala 1:50.000, 2008)

Perché ora abbiamo raggiunto, infine, il nostro ventunesimo secolo.

Ed ecco come appaiono oggi i nostri Laghi di Pilato. Nel prossimo capitolo.

18. I Laghi, oggi

Potete parcheggiare la vostra auto a Forca di Presta, il passo situato tra Umbria e Marche, presso il lato meridionale del Monte Vettore: da lì, potete ascendere la titanica montagna su fino al Rifugio Zilioli; poi, il sentiero conduce direttamente giù all'interno del circo glaciale. Oppure, come percorso alternativo, potete recarvi presso l'isolato villaggio di Foce di Montemonaco, e poi risalire lungo la valle del fiume Aso fino a raggiungere il circo glaciale partendo da quote più basse.

In entrambi i casi, arriverete fino allo straordinario scenario nel quale giacciono i Laghi di Pilato: due affascinanti, incantati specchi ricolmi d'acqua turchese, sormontati da strapiombanti torri di roccia precipite.

Fig. 92 - I Laghi di Pilato osservati dall'interno del circo glaciale del Monte Vettore

Fig. 93 - Percorrendo le creste del Monte Vettore

E la vista sarà ancora più strabiliante se salirete più in alto, e se avrete il coraggio di percorrere le sottili, arcuate creste del Monte Vettore, poste tra spaventosi precipizi che si aprono sul vuoto da ambo i lati: i Laghi, lì sotto, sembrano perdersi all'interno della loro culla glaciale, con tutto il loro carico di leggende e tenebrosi racconti.

Eppure, quando vi capiterà di contemplare questi luoghi nascosti nel cuore più segreto del Monte Vettore, al centro dei Monti Sibillini, non potrete non notare un fatto indiscutibile: i Laghi sono sempre due.

Ai nostri giorni, nessuno ha più avuto la possibilità di osservare un singolo Lago, così come esso fu rappresentato da Antoine de la Sale nel proprio manoscritto quattrocentesco o, in tempi più recenti, nella rivista *L'Illustrazione Italiana* nell'anno 1879.

Fig. 94 - I Laghi di Pilato nelle migliori condizioni a giugno 2010

Quel grande Lago di Pilato, arrotondato o anche in forma allungata, ritratto in varie mappe e descritto in numerose fonti letterarie antiche, è perduto per sempre.

Oggi, in anni nei quali le piogge e le precipitazioni nevose sono abbondanti e le estati non sono eccessivamente torride, i visitatori possono ancora sperare di vedere i Laghi parzialmente uniti a formare una sorta di bacino oblungo e profondamente inciso: questa condizione è documentata da una serie di immagini scattate durante i primi quindici anni del ventunesimo secolo, sia in inverno che in estate. Nondimeno, la fondamentale tendenza di quello specchio d'acqua a disporsi secondo una configurazione duale rimane chiara e incontrovertibile, con ampie variazioni dei livelli di liquido osservabili nel corso degli anni.

Ma in anni più recenti, l'intenso calore che ha riscaldato i Laghi durante le ultime, roventi estati, e la crescente scarsità di piogge e nevi, hanno posto a rischio l'esistenza stessa di queste acque appenniniche.

Fig. 95 - I Laghi di Pilato ad agosto 2007

Le fotografie scattate nel 2007, nel 2011 e nel 2020 ci presentano la cupa visione di un progressivo, seppure fortemente oscillante, decremento nel contenuto d'acqua del bacino glaciale: i due Laghi si mostrano al visitatore in modo completamente ripartito, con una complessiva riduzione delle superfici liquide.

Fig. 96 - I Laghi di Pilato a novembre 2011

Fig. 97 - I Laghi di Pilato a maggio 2020

Condizioni di forte depauperamento non sono state infrequenti nemmeno in passato. Se osserviamo immagini risalenti al 1990, ci imbattiamo in un'analoga contrazione delle acque; e tutto questo non può non riportare alla nostra mente il diagramma rinvenuto all'interno del manoscritto cinquecentesco Vat. Lat. 5241, con i due bacini caratterizzati da una paragonabile, sostanziale mancanza d'acqua.

Fig. 98 - I Laghi di Pilato nel 1990

D'altra parte, è innegabile come un completo depauperamento nel contenuto liquido di entrambi i Laghi stia diventando, in modo sempre più frequente, una sorta di condizione quasi normale: le intense siccità occorse negli anni 2017 e 2020 hanno reso i due bacini una sorta di spettrali impronte di se stessi, con la completa sparizione di ogni traccia d'acqua.

E il contrasto tra il grande, singolo Lago osservato da Antoine de la Sale e i nostri attuali Laghi, duplicati e disseccati, diventa platealmente evidente. E quasi insopportabile.

Di fronte a una visione di questo genere, non si può che rimanere ammutoliti.

Eppure, dobbiamo ancora addentrarci ulteriormente nella nostra investigazione, e affrontare la questione che riguarda le possibili, ulteriori ragioni che stanno alla base della potenziale scomparsa dei Laghi di Pilato.

Fig. 99 - I Laghi di Pilato totalmente disseccati nel 2017

Fig. 100 - I Laghi di Pilato completamente svaniti nell'estate del 2020

19. Perché i Laghi stanno sparendo?

In anni recenti, ciò che un tempo era conosciuto con il nome di Lago di Pilato si è ridotto a due piccoli bacini, fino ad arrivare al punto in cui entrambi sono giunti a ridursi a nulla.

Fig. 101 - Il bacino settentrionale dei Laghi di Pilato nel settembre 2018

Eppure, nel quindicesimo secolo il Lago della Sibilla era grande ed esteso, seppure entro i confini limitati della valle glaciale situata tra le ripide pareti del Monte Vettore. E, nel corso dei secoli successivi, il Lago parrebbe avere mantenuto il proprio florido aspetto (malgrado le naturali, cicliche variazioni naturali dei livelli delle acque contenute nel bacino), così come riportato non solo nelle fonti letterarie, ma anche in varie mappe: se il Lago fosse stato costituito sostanzialmente da uno specchio d'acqua duplice, alcuni di questi cartografi ne sarebbero stati a conoscenza e ne avrebbero tracciato la forma nelle proprie opere grafiche, sulla base dei rapporti acquisiti grazie ai propri corrispondenti locali. Gli unici esempi di menzioni relative a un duplice bacino, una condizione tipicamente estiva, sono contenuti nel manoscritto Vat. Lat. 5241 e nelle *Istorie dell'antica città di*

Norsia, un segno del fatto che la duplicazione delle acque non era così infrequente ed era principalmente causata da temporanei periodi di siccità estiva.

Di certo la seconda metà del diciannovesimo secolo ha costituito un punto di svolta: d'allora in poi, le testimonianze relative ad una crescente ripartizione delle acque del bacino dedicato a Ponzio Pilato sono rinvenibili in diverse fonti, sia a carattere erudito che cartografico. Nell'ultimo quarto del secolo un resoconto scritto dal Conte Girolamo Orsi pare accennare a una duplicazione delle acque. Nel 1879, il Lago viene ancora osservato come un singolo, impressionante specchio d'acqua dai membri del Club Alpino Italiano; eppure, pochi anni dopo Giovanni Battista Miliani descriverà il Lago in «forma di occhiali», le stesse parole delle quali anche Pio Rajna farà uso nel 1897.

Per il Lago di Pilato, il ventesimo secolo rappresenta l'epoca della crescente ripartizione: attraverso i cicli annuali delle stagioni e l'incessante variabilità dei livelli delle acque, il bacino presenterà un'intaccatura sempre più evidente, nonché debitamente testimoniata nelle mappe, nelle fotografie aeree e anche nelle cartoline postali d'epoca. Un dente che evolverà infine verso una completa separazione dei due specchi d'acqua, e il completo inaridimento in specifiche stagioni estive del corrente secolo.

Questo crescente depauperamento è stato forse causato da una qualche sorta di collasso che ebbe luogo, secondo Pio Rajna, alla metà del diciannovesimo secolo? Non siamo stati in grado di confermare il dato fornito dal Rajna, e a lui comunicato dalle sue guide locali. Certamente, un devastante terremoto colpì Norcia e gli adiacenti territori nel 1859: nondimeno, non disponiamo di alcuna testimonianza a proposito di danni significativi che abbiano potuto verificarsi nell'area di Castelluccio di Norcia, non lontano dal Lago, né abbiamo potuto reperire alcuna fonte che possa attestare l'occorrenza di specifici effetti visibili che possano essere stati prodotti dalle onde sismiche sul Monte Vettore e sul suo circo glaciale; come in effetti avrà luogo, invece, centocinquantesette anni più tardi durante lo spaventoso e assai più potente terremoto del 2016.

Potremmo forse identificare una possibile ragione per il depauperamento del Lago nei più recenti terremoti? Gli scienziati non sembrano sostenere questo genere di scenario.

Nel dicembre del 2019, uno studio condotto in relazione alle possibili variazioni delle condizioni idrogeologiche del Lago a valle della sequenza sismica del 2016, dal quale abbiamo già avuto occasione di trarre interessanti considerazioni all'inizio del presente articolo di ricerca, mise in rilievo «l'assenza di evidenze geomorfologiche a proposito di fratture superficiali indotte dallo scuotimento che siano state generate dalla sequenza sismica 2016-2017»: dunque, la carenza d'acqua non pareva essere dovuta a potenziali perdite provocate da fessurazioni apertesesi nel fondo del Lago. I ricercatori hanno quindi concluso che «il completo disseccamento del Lago, occorso nell'estate 2017, è stato probabilmente causato da ragioni meteorologiche», piuttosto che «da variazioni non ancora verificate nelle caratteristiche di permeabilità della superficie detritica e/o della roccia massiccia, che abbiano potuto influire sull'infiltrazione [delle acque] attraverso il sottosuolo, a causa delle intense sollecitazioni sismiche».

DOI: 10.7343/as-2019-409

IAH-"Flowpath 2019" - Paper Ricerca

The Pilato Lake (Sibillini Mts., Central Italy): first results of a study on the supposed variations of its hydrogeological conditions induced by the seismic sequence 2016-2017

Il Lago di Pilato (Monti Sibillini, Italia centrale): primi risultati di uno studio sulle presunte variazioni delle condizioni idrogeologiche indotte dalla sequenza sismica 2016-2017

Lucio Martarelli, Rossella Maria Gafa, Paolo Maria Guarino, Gennaro Maria Monti, Luca Maria Puzilli, Angelantonio Sivi

Riassunto: Il Lago di Pilato è situato nei Monti Sibillini (Italia Centrale), ha origine glaciale ed ospita l'endemismo del piccolo crostaceo *Chirocephalus marchesonii*. Nell'ambito di una collaborazione di ricerca con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA sta eseguendo alcuni studi finalizzati alla valutazione dei presunti effetti della sequenza sismica dell'Italia Centrale del 2016-2017 sulle condizioni idrogeologiche che controllano l'evoluzione del lago. Lo studio, iniziato nel luglio 2018, è stato preliminarmente finalizzato alla ricostruzione dell'assetto geologico ed idrogeologico del sottosuolo nell'area della valle che ospita il lago. Sono state eseguite indagini idrogeologiche e geofisiche per poter definire un modello concettuale della circolazione idrica sotterranea e per valutare i cicli stagionali di svuotamento e riempimento del

del basamento causate dallo scuotimento sismico, ed avere influenzato l'infiltrazione verso il sottosuolo. I dati di conducibilità elettrica delle acque del lago sono in prevalenza provenienti dalla ricarica del lago dallo scioglimento della neve e dalle precipitazioni. Per quanto concerne le indagini geofisiche nell'area del lago, i rilievi sismici e il metodo delle onde superficiali hanno permesso di determinare il massimo spessore dei detriti è di circa 12.5-14 m. In conclusione, lo sfioro delle acque attraverso la Fonte dell'evaporazione dalla superficie del lago ed il processo di ricarica attraverso i depositi glaciali scarsamente permeabili del quifero calcareo basale, che si trova nei depositi carbonatici a quote inferiori, sono responsabili della progressiva diminuzione dei livelli del lago nel tempo.

Conclusions

The research program is still in progress and to date we can propose only preliminary remarks. The hydrogeological surveys demonstrate the absence of geomorphological evidence of earthquake fractures: therefore, the complete drying of the lake occurred in summer 2017 was probably mainly due to the annual temperature, 0.9°C higher than the average (leading to early snowpack melting), and subordinately to particularly reduced Spring rainfall.

Fig. 102 - Analisi delle potenziali cause da porsi alla base del depauperamento delle acque dei Laghi di Pilato (L. Martarelli et al., *The Pilato Lake (Sibillini Mts., Central Italy): first results of a study on the supposed variations of its hydrogeological conditions induced by the seismic sequence 2016-2017*, in *Acque sotterranee - Italian Journal of Groundwater*, Vol. 8, n. 4/158, 2019, p. 23 e 26)

Secondo lo studio citato, se l'acqua appare mancare ciò è dovuto a «scarico delle acque attraverso la sorgente denominata Fonte del Lago [posta in direzione della sottostante valle, n.d.r.] [...], all'evaporazione della superficie del lago [... e all']assorbimento dell'acqua attraverso i depositi glaciali scarsamente permeabili in direzione della struttura acquifera

calcarea sottostante, inglobata nella roccia a quote più basse», e quindi con nessuna perdita osservabile che sia causata da doline potenzialmente prodottesi nel calcare a seguito dei terremoti.

È possibile che la diminuzione dei livelli delle acque nel Lago sia stata indotta da altre tipologie di effetti fisici? La risposta, certamente, è sì.

Nel presente articolo, stiamo per andare a illustrare le ragioni per la possibile, imminente sparizione dei Laghi di Pilato, in un imminente futuro che è ormai estremamente vicino.

Dalla metà del diciannovesimo secolo in poi, due effetti malevoli hanno pesantemente influito sulla salute e sulla forma di ciò che noi conosciamo un tempo come il Lago di Pilato.

Cominciamo con il fattore più critico e più grave, che sta conducendo il bacino presente all'interno del Monte Vettore verso una lenta, inesorabile morte.

E questo fattore si chiama cambiamento climatico.

20. Cambiamento climatico: un dorato periodo glaciale

Fu nel quattordicesimo secolo che gli inverni iniziarono a diventare più freddi e la neve invase l'Europa: il continente stava entrando in ciò che gli scienziati chiamano la Piccola Era Glaciale ('PEG', o 'Little Ice Age', 'LIA', in inglese). Un'era di temperature più basse che durerà per mezzo millennio.

Tra i ricercatori, non esiste un consenso unanime in merito alle caratteristiche, alla cause e ad una precisa datazione di questo fenomeno climatico, che parrebbe avere agito solamente sull'emisfero nord del mondo. La sua definizione è il risultato di una serie di studi che coinvolgono molte differenti discipline e fonti assai eterogenee, tra le quali la storia, la letteratura, la climatologia, la glaciologia e anche le arti figurative. Eppure, è un fatto che una serie di elementi appaiano indicare come a un certo punto nel tempo l'Europa sia divenuta più fredda, e che

questo moderato raffreddamento sia durato, con alcune variazioni, fino alla metà del secolo diciannovesimo.

L'instaurazione di condizioni meteorologiche più fredde sull'Europa non è stata caratterizzata da modalità geograficamente omogenee. I primi resoconti concernenti una specifica tendenza al raffreddamento sono riferiti all'Islanda e al ghiaccio marino alla deriva attorno all'isola del Nord Atlantico (*Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and sustained by sea-ice/ocean feedbacks*, Miller et al., 2012):

Fig. 103 - *Il Tamigi ghiacciato, veduta in direzione orientale verso il Vecchio Ponte di Londra* (dettaglio), un dipinto di Abraham Hondius, 1677 (Museum of London)

«L'espansione delle coperture ghiacciate dopo il periodo medievale ebbe inizio con un'improvvisa e persistente depressione portatrice di neve nel tardo tredicesimo secolo, che si amplificò alla metà del quindicesimo. [...] Il ghiaccio marino era stato raramente presente sulla piattaforma dell'Islanda settentrionale tra l'800 d.C. e il tardo tredicesimo secolo, finché un drastico incremento dei marcatori relativi al ghiaccio marino non hanno iniziato a suggerire il verificarsi di una rapida crescita nella produzione di ghiaccio proveniente dall'Oceano Artico, seguita da un ulteriore incremento attorno al 1450 d.C.; dopo tale data, il ghiaccio marino risulta essere continuamente presente fino al ventesimo secolo. [...] Le fredde estati della Piccola Era Glaciale e la crescita dei ghiacci ebbero bruscamente

inizio tra il 1275 e il 1300, e furono seguiti da una sostanziale intensificazione tra il 1430 e il 1455».

Ulteriori evidenze relative a un raffreddamento dell'intera Europa sono fornite dal verificarsi della Grande Carestia degli anni 1315-1317, quando piogge fredde, intense e persistenti, aventi carattere straordinario, colpirono una vasta porzione dell'Europa e causarono una estesa perdita dei raccolti. Nel corso dei secoli successivi, le acque del fiume Tamigi si congelarono molte volte, così come testimoniato anche da vari dipinti. La stagione invernale che si collocò tra il 1709 e il 1710 fu conosciuta in Europa come 'Il Grande Inverno': essa è considerata come uno degli inverni più freddi mai occorsi nel continente. E, attraverso tutta la Piccola Era Glaciale, i ghiacciai delle Alpi avrebbero incrementato la propria estensione, come illustrato in un'ulteriore ricerca (*Glacier fluctuations during the past 2000 years*, Solomina et al., 2016):

«Nelle Alpi la massima estensione dei ghiacciai fu raggiunta tra i secoli diciassettesimo e diciannovesimo [...]. Un picco nell'avanzamento dei ghiacciai si verificò nelle Alpi durante il quattordicesimo secolo».

Un altro studio (*The Little Ice Age signature in a 700-year high-resolution chironomid record of summer temperatures in the Central Eastern Alps*, Ilyashul et al., 2018) presenta alcune evidenze relative a «una significativa tendenza alla riduzione delle temperature di - 1.2 °C dal 1300 al 1800 [...] con] un prolungato periodo in cui hanno prevalso condizioni più fredde tra il 1350 e il 1920; tale periodo è largamente equivalente, dal punto di vista degli intervalli temporali, con la definizione climatica di Piccola Era Glaciale in Europa. [...] Sembrerebbe che la fase principale della PEG sia consistita in due differenti intervalli di tempo più freddo, separati da episodi moderatamente più caldi occorsi nella seconda metà del 1600. Il raffreddamento più intenso sarebbe occorso durante il diciottesimo secolo».

Frammenti e lacerti di informazione, che gli scienziati tentano di porre in relazione con i dati disponibili relativi alle stime delle temperature medie, con un occhio al successivo periodo di significativo riscaldamento causato dalla Rivoluzione Industriale e dall'attuale attività umana, così come mostrato nel diagramma incluso nel Terzo Rapporto di Valutazione sul Cambiamento Climatico (2001) elaborato dal Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change -

IPCC): una linea decrescente dal Medioevo al 1850, l'impronta della Piccola Era Glaciale, seguita da una rapida ascesa verso i livelli di temperatura tipici del riscaldamento globale osservabili ai nostri giorni.

Fig. 104 - Variazione stimata delle temperature tra l'anno 1000 d.C. e l'anno 2000 d.C. (*Third Assessment Report on Climate Change*, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001), p. 3

Dunque, nei secoli passati il clima in Europa era più freddo. Hubert Lamb, un appassionato anticipatore delle investigazioni relative alle variazioni climatiche del passato, nel suo libro *Climate, History and the Modern World* (1982) ebbe occasione di scrivere che «le precipitazioni nevose erano molto più intense rispetto a quanto registrato in precedenza o successivamente, e la neve ricopriva il suolo per un numero di mesi superiore rispetto a quanto accade oggi». Possiamo quindi desumere che le nevicate fossero più abbondanti e gli accumuli di neve persistessero sulle cime delle montagne assai più a lungo.

Cosa avvenne in Italia? Cosa accadde al nostro Lago di Pilato durante la Piccola Era Glaciale?

Fig. 105 - *Laguna gelata*, un dipinto di Battaglioli, Francesco, 1788 (Museo del Settecento veneziano, Ca' Rezzonico, Venezia)

Esiste una serie di fonti e resoconti riguardanti specifici eventi occorsi nella penisola italiana nel corso di molti secoli. A titolo di esempio, un articolo di approfondimento (*The Little Ice Age in Italy from documentary proxies and early instrumental records*, Camuffo et al., 2014) pone in evidenza gli anni in cui la Laguna di Venezia pervenne a totale o parziale congelamento: inverni estremamente rigidi si verificarono nel 1408, 1413, 1477, 1511, 1560, 1684, 1776, 1820 e 1864, con una certa quantità di ulteriori episodi caratterizzati da minore intensità, frammisti tra le date indicate, mentre solamente un numero limitato di eventi simili sarà registrato durante il ventesimo secolo.

E così, mentre i ghiacciai delle Alpi guadagnavano in estensione, i prolungati effetti del raffreddamento agivano anche sulle porzioni più meridionali d'Europa, tra le quali l'Italia, così come rilevato da un altro

ricercatore (*The 'Little Ice Age' and its Geomorphological Consequences in Mediterranean Europe*, Grove, 2001):

«L'avanzamento dei ghiacciai alpini durante la 'Piccola Era Glaciale' ebbe luogo nelle decadi attorno al 1320, 1600, 1700 e 1810. Si trattò del risultato di inverni maggiormente innevati e di estati più fresche rispetto a quelle tipiche del ventesimo secolo. Le fonti documentarie provenienti da Creta in particolare, e anche dall'Italia, dalla Francia meridionale e dalla Spagna sudorientale segnalano un'accresciuta frequenza, nelle aree montane dell'Europa mediterranea, di intense inondazioni, siccità e gelate al tempo dell'avanzamento dei ghiacciai alpini nel corso della 'Piccola Era Glaciale'. Piogge assai intense, con la caduta di più di 200 mm di precipitazioni nelle 24 ore, sono più frequenti nelle regioni montuose in prossimità delle coste».

Quindi il clima in Italia tra il quattordicesimo secolo e la metà del diciannovesimo fu certamente più freddo, e sulla penisola erano solite cadere precipitazioni di pioggia e neve molto più intense. Anche sui rilievi montuosi.

Tutto questo ha forse qualche legame con la questione relativa alla forma del Lago di Pilato, tra i Monti Sibillini, nell'Italia centrale?

Certamente sì. Si tratta esattamente del genere di considerazione, legata a fattori climatici, che ci aspettavamo di registrare. Perché l'epoca della Piccola Era Glaciale coincide con lo stesso periodo plurisecolare nel corso del quale il Lago di Pilato si è presentato come un singolo, tenebroso, inquietante bacino.

Un Lago efficacemente alimentato dalle piogge e dalle nevi. E reso florido da generosi accumuli di neve depositati sui ripidi versanti del circo glaciale del Monte Vettore.

Un singolo Lago, come esso fu descritto dalle fonti letterarie risalenti al quattordicesimo secolo (Petrus Berchorius) e al quindicesimo (Antoine de la Sale), e poi attraverso i secoli successivi in numerosi riferimenti letterari e carte geografiche. Sempre un singolo specchio ricolmo di oscure acque, ad esclusione delle specifiche menzioni fornite dal manoscritto Vat. Lat.

5241 e da Padre Fortunato Ciucci, le quali ritraggono, entrambe, un Lago duplice osservato durante la stagione estiva.

La Piccola Era Glaciale, un fenomeno paneuropeo legato al clima, caratterizzato da temperature più basse e da un generale, seppure moderato raffreddamento dell'intero continente, rappresenta forse la principale ragione da porsi alla base dell'aspetto del Lago di Pilato, attraverso molti secoli, e fino alla seconda metà del diciannovesimo.

Fu allora che qualcosa cominciò a cambiare.

Come da noi estesamente illustrato nei precedenti paragrafi della presente ricerca, il Lago di Pilato iniziò gradualmente a trasformarsi in due Laghi separati: i Laghi di Pilato, come li conosciamo oggi.

E uno dei principali motori di questa trasformazione occorsa al nostro negromantico bacino non sarà legato ad altro che al medesimo fattore: il cambiamento climatico.

O, più precisamente, il cambiamento climatico provocato dall'uomo.

21. Cambiamento climatico: la fine dei Laghi è vicina?

Alla fine del diciannovesimo secolo, Vittorio Sella, il grande alpinista e fotografo, nipote di Quintino Sella, il fondatore del Club Alpino Italiano, scalò una serie di elevati picchi appartenenti alla catena delle Alpi al fine di ritrarne i meravigliosi panorami con la sua macchina fotografica, equipaggiata con lastre di grandi dimensioni e di alta qualità.

A quell'epoca, egli non poteva ancora saperlo; eppure, egli stava contribuendo in modo straordinario al progresso della climatologia contemporanea, fornendo ai futuri scienziati prove di importanza fondamentale in relazione a un processo ambientale estremamente critico.

Quel processo era il cambiamento climatico.

Le sue immagini dei ghiacciai alpini sono oggi utilizzate dai moderni fotografi e ricercatori per valutare il rapido ritirarsi delle masse di ghiaccio sotto la pressione del riscaldamento globale. Il progetto di Fabiano Ventura *Sulle tracce dei ghiacciai* sta oggi documentando, con impressionanti fotografie scattate dalle medesime posizioni un tempo utilizzate da Vittorio Sella, la riduzione dei ghiacciai che si trovano tra le vette delle Alpi italiane: la diminuzione delle precipitazioni nevose e il calore ininterrottamente crescente che si diffonde sulle superfici ghiacciate durante le più roventi estati degli ultimi centocinquanta anni stanno provocando l'accelerazione di un processo di scioglimento che fu forse attivato, alcuni secoli fa, dall'inizio della Rivoluzione Industriale in Europa e, in seguito, in tutto il mondo.

Fig. 106 - Confronto tra una fotografia scattata da Vittorio Sella nel 1894 e un'immagine contemporanea ottenuta da Fabiano Ventura presso il Money Glacier sul Gran Paradiso, nelle Alpi che separano Italia e Francia

Fig. 107 - Un ulteriore confronto tra una fotografia scattata nel 1900 e una moderna immagine del Morteratsch Glacier nel massiccio del Bernina, situato tra Italia e Svizzera

Ricerche analoghe sono oggi in corso in altre sezioni delle Alpi: in Svizzera, ulteriori immagini, del pari strabilianti, rendono disponibile un'amara visione del destino che incombe su tutti i ghiacciai alpini, con una drammatica riduzione dei ghiacci e il depauperamento delle riserve di acqua congelata.

Da un punto di vista più generale e globale, il fato dei ghiacciai è tristemente delineato nel *Quinto Rapporto di Valutazione sul Cambiamento Climatico* (2013), pubblicato dal Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC):

«Più di 600 ghiacciai sono scomparsi nel corso degli ultimi decenni. Se anche non vi fosse un ulteriore riscaldamento, molti altri ghiacciai sono comunque destinati a svanire. È anche probabile che molte catene montuose vedranno la perdita della maggior parte dei propri ghiacciai, se non addirittura di tutti. [...] I ghiacciai di maggiori dimensioni continueranno a ridursi nel corso dei prossimi decenni, anche se la temperatura si stabilizzasse. I ghiacciai più piccoli continueranno parimenti a ridursi, ma la loro estensione subirà mutamenti più rapidi e molti di essi alla fine scompariranno del tutto».

È questa la fine imminente dei ghiacciai. Una conclusione che, certamente, è fortemente connessa alle condizioni dei nostri Laghi situati tra gli Appennini, ai confini delle regioni dell'Umbria e delle Marche.

Perché il cambiamento climatico, naturalmente, non è limitato alle Alpi.

Un interessantissimo studio elaborato dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna nel 2010 (*Climatologia e variabilità interannuale della neve sull'Appennino Emiliano-Romagnolo*, De Bellis et al.) analizza le tendenze nelle precipitazioni nevose e negli accumuli di neve in una regione montuosa che giace non lontano dai Monti Sibillini, in direzione nordoccidentale. Secondo questo studio, la climatologia della neve nella porzione territoriale più meridionale, corrispondente alla Romagna, è analoga a quella «del versante Adriatico dell'Appennino Centrale», che corrisponde proprio ai Monti Sibillini.

I diagrammi elaborati dai ricercatori in relazione alle quantità di precipitazioni nevose nell'area nel corso della seconda metà del ventesimo

secolo sono estremamente significativi. Lo spessore del manto nevoso invernale, misurato tramite una serie di stazioni distribuite lungo l'Appennino emiliano e romagnolo, mostrano una drastica diminuzione nelle quantità di neve depositatesi al suolo alla fine degli anni 1980. Ciò appare essere legato a un costante incremento delle temperature massime rilevate nelle stagioni invernali su questi stessi rilievi montuosi attraverso gli anni.

Nell'articolo di ricerca viene inoltre stabilita un'interessante correlazione con un indice globale specificamente utilizzato dalla climatologia contemporanea: l'Oscillazione Nord Atlantica (North Atlantic Oscillation - NAO).

Il NAO è un fenomeno atmosferico su larga scala che agisce sulle variazioni climatiche nell'area dell'Europa e nella regione del Nord Atlantico. Esso è connesso con la posizione e i parametri stagionali dell'Anticiclone delle Azzorre e della Depressione d'Islanda, con una significativa influenza sui flussi delle correnti a getto ad altitudine troposferica. Secondo lo studio, la drastica diminuzione di precipitazioni nevose osservata nella regione della Romagna negli anni 1980 «coincide esattamente con il momento in cui l'indice NAO inizia la sua crescita».

Fig. 108 - Tendenze nei livelli di accumulo di neve durante gli inverni nella porzione dell'Appennino situata in Emilia-Romagna tra il 1950 e il 2000 (in *Climatology and annual variations of snow on the Apennine in Emilia-Romagna*, De Bellis et al., Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, 2010), p. 60

Dunque l'indice NAO appare essere un fattore primario per l'innescò di precipitazioni nevose e l'accumulo di nevi nell'area dell'Emilia-Romagna e degli adiacenti Appennini: e la sua influenza si estende su tutto il territorio europeo, come mostrato da uno studio svizzero e da un'ulteriore ricerca romena, analisi relative rispettivamente alle Alpi e ai Carpazi: due studi che hanno condotto, entrambi, alle medesime conclusioni.

Ghiacciai che svaniscono, diminuzione delle piogge e delle nevi, negative variazioni dell'Oscillazione Nord Atlantica: tutti questi fattori, interconnessi tra loro e con il cambiamento che sta oggi modificando il tempo meteorologico e il clima globale, stanno segnando la potenziale, incombente fine dei Laghi di Pilato.

E vogliamo concludere questo amaro paragrafo rendendo disponibile una veridica, inequivocabile visione del principale fattore che condurrà i Laghi di Pilato verso la propria morte finale.

Nel precedente paragrafo, dedicato alla 'Piccola Era Glaciale', abbiamo già avuto occasione di mostrare un diagramma tratto dal *Terzo Rapporto di Valutazione sul Cambiamento Climatico* elaborato dall'IPCC, il quale presenta, nella porzione situata più a destra, il rapido, strabiliante, quasi incredibile incremento della temperatura globale osservato a partire dalla metà del diciannovesimo secolo e fino ai nostri giorni.

Un'ulteriore visione, aggiornata e che lascia senza parole, ci viene fornita da un diagramma presentato nel *Rapporto sul Cambiamento Climatico 2014* pubblicato dallo stesso IPCC.

Fig. 109 - Anomalie nella temperatura superficiale combinata di terre emerse e oceani, mediata globalmente, dal 1850 al 2000 (in *Climate Change 2014 - Synthesis Report*, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014), p. 3

Si tratta di un diagramma che mostra l'andamento delle temperature medie globali tra il 1850 e il 2012.

La temperatura cresce. E cresce. E cresce. Molto rapidamente.

E un altro diagramma viene mostrato in quello stesso rapporto.

È il nostro mondo. La Terra. E si sta riscaldando. Velocemente.

Fig. 110 - Variazioni osservate nella temperatura superficiale tra il 1901 e il 2012 (in *Climate Change 2014 - Synthesis Report*, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014), p. 41

Calore crescente. Ghiacciai in scioglimento. Meno neve. Meno pioggia. In questo oscuro scenario, non vi è alcun dubbio di quale possa essere il destino finale dei Laghi di Pilato, posti tra i Monti Sibillini.

Essi scompariranno. La loro culla di pietra rimarrà infine vuota.

E non sarà solo un problema per un piccolo, leggendario, affascinante specchio d'acqua perduto tra le vette dei Monti della Sibilla.

Sarà un problema per l'intera umanità.

22. Smottamenti: quando la montagna divora la propria progenie

Il cambiamento climatico sta certamente conducendo i Laghi di Pilato, un tempo un singolo e impressionante Lago, verso l'estinzione. Un'estinzione che deve essere fundamentalmente considerata come un effetto collaterale di un processo assai più vasto, e su scala globale, che sta ponendo a rischio grandi elementi geografici in tutto il mondo, inclusi i ghiacciai alpini.

Nondimeno, riteniamo convintamente che forse non sia questo il solo e unico effetto, di natura sfavorevole, che stia producendo effetti negativi sulla vita del Lago di Pilato nel corso degli ultimi centocinquanta anni.

Un altro effetto fisico, su scala locale, potrebbe avere significativamente influenzato la forma dello specchio d'acqua circondato dalle creste del Monte Vettore. Un effetto ulteriore che, se combinato con la rilevata diminuzione nelle precipitazioni nevose e nelle piogge connessa al cambiamento climatico, equivale a un colpo mortale inflitto al nostro leggendario Lago: una sorta di presa soffocante attorno al collo, in grado di condurre alla totale asfissia.

E questa presa mortale è costituita dagli smottamenti.

Fig. 111 - Il fondo del circo glaciale che ospita i Laghi di Pilato, ricoperto di detriti rocciosi

Come da noi già notato in un precedente paragrafo, l'intera area dei Monti Sibillini è soggetta a ricorrenti terremoti e violente tempeste stagionali. E il circo glaciale del Monte Vettore si trova proprio nel cuore di tutto questo.

La forma e la natura stessa della culla di roccia che un tempo ospitava un ghiacciaio rende il sito soggetto a frane in caduta dalle incombenti pareti che circondano l'intero spazio arcuato. La roccia risulta essere fratturata e triturrata dall'azione della massa di ghiaccio oggi svanita. Pietre e detriti ricoprono il fondo del circo glaciale. Tempeste e terremoti continuano a esercitare un'ininterrotta pressione sulle mura titaniche di roccia verticale, dalle quali ghiaia, pietre e grandi massi, attraverso i decenni e i secoli, continuano a scivolare e a cadere nel Lago.

Questo incessante processo ha prodotto un progressivo innalzamento nell'altitudine del fondo del Lago, lasciando così un volume decrescente a disposizione del contenuto in acqua del bacino, e creando una crescente barriera di detriti al centro del circo glaciale: una barriera che ha causato infine la partizione del Lago, un tempo un singolo bacino, in due specchi d'acqua usualmente separati.

Fig. 112 - Il grande smottamento situato sul lato occidentale del circo glaciale del Monte Vettore

Così, in passato il circo glaciale risultava essere significativamente più profondo, e in grado di accogliere maggiori quantità d'acqua; nel corso dei secoli, il fondo del sito si è lentamente innalzato, in modo tale da rendere possibile l'accoglimento di un volume d'acqua minore senza che si determini una tracimazione attraverso il lato settentrionale verso la vallata sottostante. Gilberto Pambianchi, un geologo dell'Università di Camerino, ha sostenuto che tale processo sia stato accelerato dalla grande sequenza sismica occorsa nel 2016: secondo la sua stima, le frane che avrebbero seguito le scosse avrebbero precipitato pietre e detriti direttamente nei Laghi, con un innalzamento del fondo pari a circa un metro, benché tale valutazione non sia stata ancora confermata né riportata in specifici articoli scientifici.

In ogni caso, il nostro interesse si concentra maggiormente su smottamenti storici e dunque meno recenti. Ve ne sono forse alcuni le cui tracce siano ancora visibili all'interno del circo glaciale che ospita i Laghi di Pilato?

Sì. Le frane storiche, antiche sono lì.

La prima è osservabile sul lato occidentale della vallata glaciale semicircolare: una massa di detriti a forma di imbuto, discendente da un vertice situato in alto, al di sotto dei picchi della Cima del Redentore e del Pizzo del Diavolo. Questa grande quantità di ghiaia e pietre continua a rotolare e a cadere nel più piccolo Lago meridionale, che appare essere quasi sopraffatto dall'instancabile accumulo di rocce.

Ma è la seconda frana ad avere forse segnato il destino del grande Lago di Pilato così come esso era conosciuto in passato.

Questo ulteriore smottamento è collocato sul lato opposto, quello orientale, del circo glaciale del Monte Vettore. Ed è assolutamente impressionante.

Esso trova origine nel fianco della montagna che sale fino alle vette più elevate dell'intero monte, un tempo chiamata Cima Petrarà. Una sorta di ferita, una vera cicatrice segna questa porzione della parete: da essa, come se si trattasse di una sorgente di fresca acqua di montagna, pietre e detriti sembrano sgorgare e quasi sprizzare nei due Laghi sottostanti.

Questo copioso flusso di rocce e ghiaia è scagliato direttamente sulla bassa cresta che separa i due bacini. In effetti, è proprio questo flusso a generare e alimentare quella cresta.

Fig. 113 - Lo smottamento situato sul versante orientale del circo glaciale del Monte Vettore

È questa la frana che dette origine ai due Laghi: da un singolo Lago a una configurazione duplice, ripartita in modo sempre più netto da una crescente massa di rocce che ininterrottamente discendono nelle acque dal lato orientale del circo glaciale.

È dunque chiaro come secoli e secoli di smottamenti in lento movimento, alimentati e accelerati in specifiche occasioni da terremoti, tempeste e variazioni di temperatura, abbiano gradualmente riempito il fondo del bacino che ospita il Lago. Un attacco simultaneo, accerchiante, condotto da ambo i lati nei confronti del Lago originale: una sorta di tenaglia, che agisce sia dal lato orientale che da quello occidentale.

Nel lungo termine, un attacco mortale.

Quando il fondo del bacino sarà riempito con una quantità di detriti sufficiente a raggiungere l'altezza della diga frontale posta sul lato settentrionale del bacino stesso (1.970 metri, come illustrammo in un

precedente capitolo di questa stessa ricerca), il Lago o i Laghi non saranno più in grado di formarsi: l'acqua abbandonerà semplicemente il circo glaciale senza più costrizioni, fluendo direttamente giù nella vallata sottostante.

Nel corso dei secoli, il fondo del Lago si è innalzato ininterrottamente, fino a raggiungere il livello attuale (1940 metri): un divario di circa 30 metri deve essere ancora colmato prima che le acque raggiungano il livello del fronte settentrionale. Le frane hanno ancora molto lavoro da fare prima di ottenere il risultato di una totale eradicazione dei Laghi di Pilato. Il Monte Vettore sta divorando, lentamente, silenziosamente, la propria stessa progenie, nascosta tra le sue antiche braccia di pietra.

Ma quelle frane stanno lavorando operosamente e senza posa, con improvvise accelerazioni causate dai terremoti. Esse sono già riuscite a suddividere il Lago in due Laghi più piccoli, costruendo una sorta di cresta tra il bacino più settentrionale e quello posto a meridione.

Fig. 114 - I Laghi di Pilato minacciati da frane e riscaldamento globale

Questo processo di caricamento ha forse sperimentato una qualche sorta di accelerazione alla metà del diciannovesimo secolo? Non lo sappiamo con certezza, perché sarebbe necessario effettuare un'indagine geologica al fine di accertare l'epoca alla quale far risalire i flussi detritici maggiormente significativi presenti nell'ambito dei due smottamenti. Sappiamo che nel 1879 gli aristocratici membri del Club Alpino Italiano osservarono, per l'ultima volta, un singolo Lago in assai floride condizioni; e nel 1897, alla fine del diciannovesimo secolo, Pio Rajna contemplò i due Laghi distintamente separati tramite una porzione di terreno non ricoperta dall'acqua, benché attorno fossero presenti accumuli di neve: un segnale del fatto che la cresta centrale stava diventando sufficientemente rilevata da assicurare una completa ripartizione dei due Laghi malgrado piogge e neviccate.

Un attacco mortale, come abbiamo avuto modo di illustrare in questo capitolo. Ma ancor più letale esso appare, quando lo si venga a considerare assieme alla concomitante azione legata al cambiamento climatico e al riscaldamento globale.

Finché i Laghi di Pilato, alla fine, non si estingueranno.

23. La leggenda vive ancora

Ponzio Pilato e i Monti Sibillini, nella catena degli Appennini. Un Lago negromantico dedicato al nome di un prefetto romano vissuto nel primo secolo, il funzionario imperiale che condannò Gesù Cristo alla morte. Un bacino ricolmo di acque oscure, circondato dagli spaventosi precipizi del Monte Vettore: uno spazio solitario e sinistro che un tempo ospitava un ghiacciaio situato proprio tra i Monti Sibillini, e svanito migliaia di anni orsono.

Nel presente studio, abbiamo cavalcato attraverso i secoli, in cerca della forma del Lago di Pilato: un Lago, due Laghi e, infine, nessun Lago.

Un lungo viaggio, che ci ha condotto dal sinistro Lago dei secoli passati fino ai Laghi depauperati e sofferenti del nostro tempo presente, e alla loro

prevedibile, imminente estinzione in un futuro che è distante da noi quanto lo è il mutamento climatico globale.

Fig. 115 - Il Lago di Pilato raffigurato in una miniatura contenuta nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 1r)

Abbiamo iniziato il nostro itinerario partendo dal quattordicesimo secolo, con Petrus Berchorius e le sue inquietanti parole: «tra le montagne che si innalzano in prossimità di questa città [Norcia] si trova un lago, dagli antichi consacrato ai dèmoni, e da questi visibilmente abitato...». Ci siamo poi uniti al gentiluomo francese Antoine de la Sale nella sua visita, effettuata nell'anno 1420, al Lago il cui nome è dedicato a Pilato e alla Sibilla. Da allora in poi, le descrizioni e i riferimenti a proposito di un sinistro Lago nascosto tra le montagne della Sibilla, nell'Italia centrale, si sono susseguiti l'uno dopo l'altro, attraverso i secoli quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo.

Papa Pio II Piccolomini, Flavio Biondo, Arnold von Harff, Leandro Alberti menzionano quel Lago oscuro situato tra le dirupate vette delle montagne della Sibilla. Un singolo, impressionante Lago, così come ritratto in diverse mappe geografiche nel corso dei secoli: il semblante di quelle acque è dipinto sulle pareti della celebre Galleria delle Carte Geografiche presso i Musei Vaticani in Roma; Giuseppe Moleti, nella sua edizione della *Geografia* di Tolomeo disegna un singolo Lago, e una versione oblunga di esso viene presentata da Gerard de Jode nel suo *Speculum Orbis Terrae*; lo specchio d'acqua fa anche capolino nella mappa elaborata da Giubilio e Maggi nel 1592, apparendo poi nell'*Atlas sive Cosmographicae Meditationes de fabrica mundi et fabricati figura* di Gerardus Mercator, nell'*Italia descritta in generale* di Giovanni Antonio Magini, nell'*Italia Antiqua* di Philipp Clüver, e nella *Nova et accuratissima totius terrarum orbis tabula* di Joan Blaeu.

In tutti i citati riferimenti letterari e cartografici, il Lago di Pilato è sempre uno: un singolo, impressionante Lago, occultato tra le braccia di roccia del Monte Vettore. Solamente una testimonianza, nel corso del sedicesimo secolo, ci fornisce una visione differente: due Laghi separati e scarsamente alimentati, come attestato nel manoscritto Vat. Lat. 5241, contenente il resoconto di una visita effettuata forse durante un'estate calda e asciutta. Ma questa testimonianza rimarrà sepolta per secoli, nascosta tra i numerosi fogli di pergamena che raccoglievano una collezione di antiche iscrizioni latine: una testimonianza che sarà riscoperta e riportata nuovamente alla luce solamente nel 1982.

E così, negli scorsi secoli, la forma ordinaria del Lago di Pilato era quella di un singolo bacino, con temporanee riduzioni d'acqua nella stagione estiva in grado di condurre il Lago verso una partizione caratterizzata dalla presenza di due Laghi più piccoli. Nondimeno, la sua fama attraversava l'Europa nella forma di un singolo Lago: era uno, ed era negromantico, ed era leggendario.

Quando abbiamo raggiunto i secoli diciassettesimo e diciottesimo, non abbiamo rinvenuto nulla di nuovo rispetto al passato: il Lago era ancora rappresentato come un singolo specchio d'acqua, stabilmente fedele alla propria unicità, come possiamo reperire in ulteriori mappe edite da Silvestro Amanzio Moroncelli e Guillaume de L'Isle. Abbiamo anche potuto ripercorrere i passi di due grandi cartografi gesuiti, Christopher

Maire e Ruggero Giuseppe Boscovich, con il loro difficile e avventuroso passaggio attraverso i Monti Sibillini: essi non videro il Lago di Pilato, e dunque il bacino appare essere totalmente assente dalla loro dettagliata mappa dello Stato Ecclesiastico. E ci siamo imbattuti in un'ulteriore, isolata descrizione dei Laghi nella loro carente forma estiva: è contenuta nelle *Istorie dell'antica città di Norsia* di Padre Fortunato Ciucci, il quale scrisse che essi apparivano in «forma d'occhiale», aggiungendo che «ho visto, e considerato da molti segni che si riduchino insieme e facciano un sol lago; ma l'Estate mancandoli il corso dell'acqua vengono a separarsi, come si vedono in forma d'occhiali». Ma questo testo non ebbe alcuna circolazione: ne esistono infatti solamente quattro copie manoscritte, ed esse non furono mai stampate in volume, se non in una moderna edizione pubblicata nel 2003.

È nel corso del diciannovesimo secolo che un cambiamento, tra i Monti Sibillini, inizia a manifestarsi. Malgrado ciò, nessuna modificazione pare essere visibile quando un geografo dell'Imperiale e Regio Istituto Geografico Militare austriaco traccia una bellissima mappa della Toscana e dello Stato Pontificio: tra il 1841 e il 1843, il Lago si mostra ancora, agli occhi professionali di Giovanni Marieni, come un singolo bacino, e in tal modo viene riportato nel relativo foglio cartografico.

La seconda metà del secolo introduce una nuova forma per il Lago. Inizialmente, nulla sembra essere mutato: nella stagione estiva, il Lago si presenta suddiviso in due specchi d'acqua più piccoli, così come era accaduto anche nei secoli precedenti. Possiamo leggere dell'aspetto del Lago nella relazione scritta, nell'estate del 1877, dal Conte Girolamo Orsi, un illustre membro del Club Alpino Italiano, all'epoca di recente fondazione: «fra queste [due parti del Monte Vettore], in fondo agli enormi precipizi, sono i Laghi di Pilato», egli scrive, «i Laghi di Pilato, e le loro acque sì intensamente azzurre, e l'orrido burrone che li vicino sprofonda». E, nel 1887, anche Giovanni Battista Miliani può osservare i due Laghi estivi: «in fondo a valle, a sinistra, si scorge il Lago di Pilato, che in estate, come quando lo vidi io, ha forma di occhiali».

E si verificano anche occasioni in cui il Lago ritorna ancora alla sua forma originaria e impressionante, un singolo specchio d'acqua. Quando i soci del Club Alpino Italiano visitarono il Monte Vettore nel 1879, essi poterono contemplare l'antica visione già descritta da Antoine de la Sale più di

quattrocento anni prima: un grande, singolo Lago, minacciosamente annidato tra le creste arcuate della montagna, nel modo in cui esso si presenta nel disegno pubblicato all'epoca da *L'Illustrazione Italiana*. Una visione confermata anche da un altro resoconto, vergato in modo indipendente dalla Contessa Lucia Rossi Scotti, la quale si era unita agli alpinisti nella loro ascesa di quel giorno: «... L'oscuro verde Lago di Pilato formatosi fra quelle gole per il disgelamento dei ghiacci...».

Ma alla fine del diciannovesimo secolo arriverà il tempo, per il Lago di Pilato, di sperimentare una trasformazione. Per qualche ragione, nevi e piogge parrebbero non essere più in grado di riempirlo fino alla forma di singolo bacino. Da quel momento in poi, il Lago di Pilato inizierà a trasformarsi, in modo sempre più marcato, nei due Laghi di Pilato che conosciamo oggi.

La più accurata descrizione del nuovo aspetto tipico del nostro leggendario bacino è delineata dal filologo italiano Pio Rajna nel 1897: «Il lago mi si è presentato diviso in due specchi ellittici [...] Il paragone con un par d'occhiali [...] è realmente grafico». Un'occorrenza usuale, in estate. Ma in quella specifica estate la neve non mancava affatto, accumulata sui versanti del circo glaciale del Monte Vettore, pur non essendo palesemente in grado di conferire al Lago la sua forma unica ed estesa:

«Ho trovato neve in discreta quantità dattorno al lago: e per solito il Vettore non si priva mai, come dice Antonio, di questo ornamento. A Foce mi si è detto tuttavia esserci stato un periodo di nove anni, finito da un ventennio, in cui neve non s'ebbe neppure in inverno».

Era forse accaduto qualcosa, al Lago di Pilato? Secondo Rajna, «il lago non è più ora ciò che fu un tempo»: circa quaranta anni prima «esso ruppe le dighe naturali della sua fronte, le quali non si sono più riformate. Antoine de la Sale lo vide dunque notevolmente diverso d'aspetto e più profondo». E, in effetti, nel 1859 un grande terremoto aveva colpito la regione di Norcia: era stata forse questa la causa del drammatico collasso della porzione settentrionale del bacino glaciale che ospita il Lago negromantico? Erano state le onde sismiche a mutare l'aspetto del bacino per sempre, con l'impossibilità di un ritorno alla forma singola seppure in presenza di neve?

Come abbiamo avuto modo di illustrare nel presente articolo di ricerca, non siamo stati in grado di accertarlo. Il terremoto del 1859 fu certamente abbastanza intenso da ridurre Norcia a un cumulo di rovine; eppure, la sua magnitudo e il suo epicentro non sembrano essere stati marcati dalla potenza e dalle caratteristiche necessarie per potere agire sul Monte Vettore in modo così drammatico, e nessun resoconto che sia relativo a un tale ipotetico evento è stato mai reperito, fino ad oggi, negli archivi locali. Inoltre, se veramente un evento del genere fosse mai accaduto, i membri del Club Alpino Italiano non avrebbero potuto sperimentare la visione di un Lago singolo in un'epoca così tarda come risulterebbe essere il 1879, e come invece riporta una rivista illustrata di quegli anni.

In ogni caso, malgrado il manifestarsi occasionale di quelle acque in qualità di singolo bacino, a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo la forma del Lago di Pilato sarà destinata a percorrere un sentiero che conduce verso una crescente duplicazione e un incremento nella carenza di acqua: il Lago comincerà a presentarsi come un bacino sostanzialmente suddiviso in due Laghi più piccoli, sia totalmente separati che uniti da una stretta striscia d'acqua. Sia in estate che in inverno. Perché, durante l'inverno, esso non riuscirà più a riguadagnare la propria forma singola e originaria. Un segnale della crescente scarsità di precipitazioni nevose e piovose, e forse di possibili variazioni nella configurazione fisica del bacino roccioso.

La cartografia tardo-ottocentesca tracciata dall'Istituto Geografico Militare mostra un lago allungato ora visibilmente intaccato al centro, pronto a separarsi in due distinti specchi d'acqua. La stessa indentazione sarà rappresentata da Cesare Lippi-Boncambi nel proprio diagramma risalente al 1947. E benché ulteriori mappe militari pubblicate nel 1952 presentino il Lago nella sua forma più florida, seppure assai allungata, la realtà effettiva era significativamente diversa: vecchie cartoline postale e fotografie aeree non possono che certificare come il Lago di Pilato abbia già mutato la propria forma distribuendosi su due bacini più piccoli, colpiti in modo crescente da una evidente carenza idrica, nonché forse soffocati da ingenti masse di detriti in continua caduta dalle creste circostanti.

Duplicazione, esaurimento e insufficiente alimentazione idrica. Una condizione che sarà ripetutamente osservata nel corso dei primi decenni del ventunesimo secolo. Le immagini dei Laghi, tristemente ridotti a due

piccoli stagni, e le testimonianze fotografiche relative a una valle glaciale completamente svuotata di ogni traccia di acqua, così come accaduto nel 2017 e nel 2020, non possono che spezzare il cuore.

Nel presente articolo, abbiamo riepilogato le possibili ragioni che potrebbero trovarsi all'origine di un depauperamento così critico. Non abbiamo potuto fornire una conferma di quanto sostenuto da Pio Rajna in merito al collasso della barriera settentrionale del bacino che ospita il Lago, un collasso che sarebbe avvenuto alla metà del diciannovesimo secolo. Abbiamo ripercorso le varie posizioni espresse dai ricercatori in relazione al possibile svuotamento della acque attraverso il fondo del bacino e verso il sottostante strato di calcare massiccio, a causa di nuove fessurazioni potenzialmente prodottesi nel suolo a seguito dei terremoti del 2016; ma accurate investigazioni non hanno evidenziato la sussistenza di un tale processo di svuotamento presso il sito del Lago.

Abbiamo allora identificato due effetti principali, entrambi di natura avversa, che stanno agendo sulle condizioni di salute e sulla forma complessiva dei Laghi di Pilato. Due effetti negativi che stanno gradualmente conducendo il bacino montano verso una conclusione fatale e inesorabile.

Una prima causa, assai critica, per il crescente depauperamento dei Laghi di Pilato è il cambiamento climatico. Ed è sufficiente questa affermazione per far risuonare nelle nostre orecchie una sentenza di morte.

A partire dal quattordicesimo secolo e fino alla metà del diciannovesimo, la Piccola Era Glaciale, una condizione climatica che ha avuto effetti sull'Europa ed è stata caratterizzata da temperature moderatamente più basse rispetto ai precedenti periodi temporali, ha assicurato un'alimentazione idrica ottimale al Lago di Pilato: gli inverni sono stati più freddi, le nevicate più intense, abbondanti accumuli di neve sono stati presenti nei Monti Sibillini, e piogge copiose hanno sostenuto il Lago preservandone il bilancio delle acque.

Per questo, durante molti secoli, e come testimoniato dalle molte fonti da noi investigate nel presente articolo, il Lago di Pilato era un singolo, impressionante, negromantico bacino montano ben alimentato, e segnato da

depauperamenti solamente temporanei che influivano sulla forma del Lago durante la buona stagione.

Poi, il clima iniziò a mutare.

Gli effetti dei cambiamenti indotti dall'uomo cominciarono a manifestarsi a partire dalla metà del diciannovesimo secolo, con un rapido incremento delle temperature globali. E gli Appennini italiani, come il resto del continente europeo, ne subirono parimenti le conseguenze.

Il Lago di Pilato iniziò a cambiare: il processo di trasformazione in due Laghi separati ebbe un carattere graduale, con nevicate statisticamente sempre meno intense, e piogge analogamente in lenta riduzione.

Nell'agosto del 1876, il Conte Girolamo Orsi poté osservare, all'interno del circo glaciale del Monte Vettore, «i Laghi di Pilato, alimentati da quella estesa lente di ghiaccio, embrione di un ghiacciaio perenne, che laggiù si nasconde ai raggi del sole. [...] Quelle nevi perpetue interposte ai tre culmini, là in quella gola nord-est del Petrarca, che danno alimento a quei, laghi».

E Giovanni Battista Miliani, nel 1886, scrisse che «in tutta questa valle [dove giacciono i Laghi], nei luoghi più riparati dal sole, esistono depositi di neve, che assai di rado sgelano completamente in estate».

Oggi, quelle nevi perenni non esistono più, totalmente cancellate dall'ardore del calore estivo generato dal riscaldamento globale: lo stesso fenomeno di riscaldamento che sta uccidendo i ghiacciai in molte aree del mondo.

Un processo che iniziò ad essere rilevabile alla fine del diciannovesimo secolo, come riferito da Pio Rajna nei propri scritti:

«Ho trovato neve in discreta quantità dattorno al lago: e per solito il Vettore non si priva mai, come dice Antonio, di questo ornamento. A Foce mi si è detto tuttavia esserci stato un periodo di nove anni, finito da un ventennio, in cui neve non s'ebbe neppure in inverno».

Così il Lago cominciò a presentare una sorta di indentazione, e poi si suddivise, facendo apparire due Laghi distinti: non solo nelle estati aride, ma durante tutto il corso dell'anno, e tutti gli anni. E, mentre il riscaldamento globale continuava a crescere, le nevi e le piogge non sono state più in grado di sostenere le necessità idriche del bacino, in presenza di scarsa alimentazione e periodi di intensa siccità.

I risultati di questo nefasto fenomeno sono svuotamento e inaridimento.

Purtroppo, però, non è questo il solo effetto negativo che sta oggi agendo sui Laghi di Pilato, conducendoli nella direzione di un'irrevocabile estinzione. Perché una seconda causa, assai critica anch'essa, è costituita dagli smottamenti.

Come artigli mortali, due grandi smottamenti storici incombono sui Laghi di Pilato dai versanti orientale e occidentale del circo glaciale del Monte Vettore. Per secoli e secoli essi hanno scagliato massi, pietre e detriti dalle alte vette circostanti direttamente nelle acque sottostanti. E la frana orientale, in particolare, ha edificato, a mano a mano, una cresta centrale, che divide il lago originale in due differenti bacini.

E così il fondo degli specchi d'acqua si è innalzato sempre di più, attraverso molti secoli e molteplici terremoti, i quali hanno certamente contribuito all'accelerazione di questo lungo, storico, ininterrotto processo di riempimento. Un processo che ha sperimentato forse una qualche sorta di avanzamento tra il 1879 e il 1897: dalla visione di un florido Lago così come contemplato dai soci del CAI ai due Laghi completamente separati osservati da Pio Rajna, malgrado la presenza di neve in scioglimento.

Smottamenti e innalzamento del fondo. Cambiamento climatico e depauperamento idrico. Effetti avversi che strangolano e soffocano il bacino posto tra le creste del Monte Vettore.

Ecco perché siamo ora di fronte alla morte imminente, finale e irrevocabile, dei Laghi di Pilato.

In tutta evidenza, il Lago di Pilato dei secoli passati, nella sua forma singola e illustre così come essa fu celebrata per molte centinaia di anni in tutta Europa, non esiste più. E non potrà tornare mai più.

E il Lago come noi lo conosciamo oggi, nella sua forma minore, composta da due Laghi più piccoli e separati, sta morendo.

Eccoli qui, in una splendida immagine satellitare acquisita nel luglio 2017. Sono piccoli e indifesi e vulnerabili. Essi sono solo un pallido fantasma di ciò che il Lago era solito essere negli scorsi secoli. E stanno lentamente svanendo.

Fig. 116 - I Laghi di Pilato

Eppure le loro acque così pure, così completamente trasparenti scintillano ancora di milioni di faville di luce. La loro storia pare brillare attraverso la loro attuale fragilità. La loro leggenda - la sua leggenda, quella di un Lago nascosto tra i remoti picchi degli Appennini, al centro dell'Italia, ha parlato agli uomini per secoli attraversando tutte le nazioni d'Europa. Il suo mistero risuona ancora, ai nostri giorni, alle nostre orecchie affascinate, quando ci troviamo a rileggere gli antichi, spaventosi racconti a proposito delle acque negromantiche che ospitavano demoni e suscitavano tempeste, mentre tentiamo di portare alla luce l'enigma che giace al di sotto della sua superficie liquida e cristallina, così come abbiamo cercato di fare in un nostro precedente, straordinario articolo (*Monti Sibillini, la leggenda ctonia*).

Fig. 117 - I Laghi di Pilato scintillanti di luce

E noi vogliamo contemplarlo, quel Lago, per un'ultima volta, nel modo in cui esso si presentava nella piena maturità di quei secoli durante i quali i visitatori si affollavano presso le sue rive e le menzioni fiorivano nei manoscritti e nei volumi a stampa.

Eccolo, il Lago di Pilato, come Antoine de la Sale poté osservarlo, seicento anni fa. Un Lago sinistro, singolo, impressionante, che meritava pienamente la propria dedizione nei confronti di una figura chiave dei Vangeli, Ponzio Pilato. Un Lago di mistero. Un Lago di sogno.

Il Lago di Pilato sta forse morendo. Ma il suo fascino leggendario non potrà che vivere per sempre.

Fig. 118 - Una visione artistica del Lago di Pilato, come esso si presentava secoli fa

Michele Sanvico